

ISSN: 2454-7182

একুশের ডেড

An International Online Research Journal of
Literature and Culture
(Peer-Reviewed Refereed Journal, Quarterly)

ভাষা-মাধ্যম: বাংলা

30 September 2024, Volume-10, Issue-3

ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যার বিশেষ
বিষয়: লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি

* সাধারণ বিভাগ উন্মুক্ত।

প্রকাশিত হবে ১৫ই ডিসেম্বর
২০২৪

যোগাযোগ: ৯৪৭৪৬০৪০৮৪

Edited by Dr. Siddheswar Banerjee &
Dr. Paramita Banerjee (Mondal)
Published from Bolpur-Santiniketan, Birbhum,
West Bengal, India, Pin – 731235
Website: ekusherdheu.in

একুশের ডেড ISSN: 2454-7182, দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
সম্পাদনা: সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী ও পারমিতা ব্যানার্জী (মঙল)

ISSN: 2454 -7182

একুশের ডেড

দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
১৫ই আশ্বিন ১৪৩১, ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪
সম্পাদনা: সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী ও
পারমিতা ব্যানার্জী (মঙল)

ভাষা-মাধ্যম: বাংলা

উপদেষ্টা-মণ্ডলী

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য

প্রাক্তন উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী

উপাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

ড. রজতকিশোর দে

প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সুমিতা ভট্টাচার্য

প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভারত

ড. অমল কুমার পাল

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভারত

ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. মৈত্রেয়ী দত্ত

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

ড. সৌমিত্র শেখর দে

উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ড. মোঃ চেঙ্গিশ খান

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ড. শোয়াইব জিবরান

অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ড. নাড়ুগোপাল দে

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধু-কানু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সুরঞ্জন মিত্রে

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, ভারত

ড. সোনালী মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধু-কানু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সম্পাদক-মণ্ডলী

তুহিন চ্যাটার্জী

শিক্ষক, স্বৈচ্ছাধীন গবেষক, লাভপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. অনিমেষ ব্যানার্জী

শিক্ষক, গবেষক, বনপাস, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. বাবুল মণ্ডল

গবেষক (পি.এইচ.ডি), বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

বিদ্যুৎ মণ্ডল

এস এ সি টি-১, বহরমপুর গার্লস কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. রেজাউল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ, বেলঘরিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মোহিত ব্যাপারী

প্রাবন্ধিক, স্বৈচ্ছাধীন গবেষক, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পল্টু মাল

প্রাবন্ধিক, স্বৈচ্ছাধীন গবেষক, পূর্ব সিউর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সামিরুল ইসলাম

প্রাবন্ধিক, গবেষক, বিশ্বভারতী, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সৌরভ ব্যানার্জী

প্রাবন্ধিক, গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আজীবন সদস্য

অপূর্ব পাল

গবেষক (এম.ফিল.), বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

অনামিকা মুখার্জী

সহকারী অধ্যাপক, মঙ্গলকোট সরকারী মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মিঠুন পাল

প্রাবন্ধিক, স্বৈচ্ছাধীন গবেষক, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. দিব্যজ্যোতি কর্মকার

প্রাবন্ধিক। শিক্ষক, বড়নীলপুর এ.ডি.পি বিদ্যামন্দির, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী

সহকারী অধ্যাপক, গলসী কলেজ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

সঞ্জয় হাঁসদা

সহকারী অধ্যাপক, রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

ড. অভিজিৎ দাঁ

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. তীর্থ দাস

সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী মহাবিদ্যালয়, কোলাঘাট, পশ্চিমবঙ্গ

ড. সারদা মাহাতো

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. লিলু মণ্ডল

প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

অরূপ চন্দ্র

কাটোয়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সুজয় অধিকারী

প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শিবশঙ্কর চৌধুরী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

অর্ধেন্দু দত্ত

সহশিক্ষক, বাজকুল বলাইচন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বাজকুল, ভূপতিনগর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মোহাঃ মহসীন আলী

গবেষক (পি এইচ.ডি.), বাংলা বিভাগ, বি.আর.এ. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মুজাফফারপুর, ভারত

ড. দিব্যেন্দু ঘোষ

গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

যুগ্ম-সম্পাদক

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
প্রাক্তন সহশিক্ষক, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. পারমিতা ব্যানার্জী (মণ্ডল)

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩/৫০ প্রান্তিক টাউনশিপ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ৭৩১২৩৫

এ-০৩-০৩-০৭, গ্র্যান্ড ওয়ান, শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি, হিন্দমোটর, হুগলী, ৭১২২৪৬

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মোবাইল: ৯৪৭৪৫০৪০৮৪, ৮৯০০৪৮৫৭৩১

ইমেল: ekusherdheu.article@gmail.com

দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ।। ১৪ই আশ্বিন ১৪৩১; ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়ো বেদনায় লিখেছিলেন, “বিচারের বাণী নীরবে নিভৃত্তে কাঁদে”। ‘অভয়া’র বিচার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত উত্তাল। আবার পূর্বতন সরকারের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশে চলছে ডাঙাগড়ার খেলা। সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্তে অনেকেই তৎপর। শুভবুদ্ধি যেন বন্ধক থেকে যাচ্ছে ক্ষুদ্র প্রান্তির লালসায়। এহেন পরিস্থিতিতেও দেখা যাচ্ছে জনজাগরণ। এ বড়ো আশার কথা। আলো যে একেবারে নিভে যায়নি, স্পষ্ট হচ্ছে।

আমাদের পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় আমরা মোট ছয়টি প্রবন্ধকে ঠাঁই দিতে পেরেছি। প্রতি বারের মতো এবারেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অন্যান্য রাজ্য, যেমন, আসাম, ত্রিপুরা থেকে লেখা পেয়েছি। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। গবেষক অধ্যাপকদের নিরন্তর সহযোগ আমাদের পথ চলাকে উদ্দীপিত করে। যথাসময়ে দশম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনুত।

একুশের চেউ (ISSN:2454-7182) দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হবে ডিসেম্বর ২০২৪। আশা রাখবো, সাহিত্য সংস্কৃতির নানান অভিমুখ নিয়ে গবেষক অধ্যাপকেরা প্রবন্ধ পাঠাবেন, যাতে পরবর্তী সংখ্যা সমালোচনা সাহিত্যে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে।

সূচিপত্র

মিথ, পুরাণ, লোককথা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য:

বিশেষত্বে ও বৈভবে ৯

ড. দীনবন্ধু মণ্ডল

ভগ্নহৃদয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে ১৮

নবগোপাল সামন্ত

প্রগতি লেখক সংঘ ও সুশীল জানা ২৮

প্রসেনজিৎ সাহা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত’: বৃত্তান্তের বিপ্রতীপে

দুই চরিত্র—রানীরঘাট ও ফালতু ৩৮

মহঃ গিয়াসউদ্দিন

পিনাকী ঠাকুরের কবিতা: উত্তর-আধুনিক চেতনা ৪৮

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী

‘সন্দেশ’-এর বিবর্তন পর্ব – একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ৫৫

ড. অনুপম সরকার

মিথ, পুরাণ, লোককথা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য: বিশেষত্বে ও বৈভবে

প্রাবন্ধিক-পরিচিতি

ড. দীনবন্ধু মঙ্গল

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়
ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নানা অভিমুখ, নানা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। সেই সময় পাশ্চাত্যের সাহিত্যের নানান আদবকায়দা, রীতিনীতিকে অনুসরণ তথা অনুকরণ করে গল্প উপন্যাস রচনার ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষাতেও। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কথাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাৎক্ষণিক কোনো প্রভাবের দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত বা পরিচালিত না করে, বাহ্যিক কোনো অনুঘটকের দ্বারা রসায়িত না করে একেবারে স্বকীয় ভঙ্গিমায সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, যা বাংলা সাহিত্যের দেশজ রূপটিকে মহিমা উজ্জ্বল করতে সহায়ক হয়েছিল। এই কারণে তাঁর সাহিত্যে বাংলার ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মিথ-পুরাণের দিকগুলি সযত্নে উঠে এসেছে, অনন্য এক শিল্পপরিসর লাভ করেছে। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি, নানাবিধ সংস্কার, লৌকিক অনুষ্ঠান, বাঙালির অন্তরের আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাস প্রভৃতি বলয়গুলির অনুপুঞ্জ বিবরণ এক অন্য রকম শিল্প-পরিমন্ডল লাভ করেছে বিভূতিভূষণের কলমে। তাঁর ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’, ‘ইছামতী’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং অনেক ছোটগল্প রয়েছে, যেগুলি মূলত এবং মুখ্যত দেশজ রীতিনীতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে, যা বাংলা তথা বাঙালির মিথচেতনা, ইতিহাসভাবনা, ঐতিহ্যচেতনাকে দ্যোতনাময় করে তুলেছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের এক দিকনির্দেশিকা হয়ে আছে, যার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের শিল্পমনের মৌলিকত্বই বড়ো হয়ে উঠেছে।

সূচকশব্দ

অভিমুখ, অনুঘটক, রসায়িত, স্বকীয় ভঙ্গিমা, শিল্প-পরিমন্ডল, দেশজ রীতি, দিকনির্দেশিকা, শিল্পমনের মৌলিকত্ব।

মিথ, পুরাণ, লোককথা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য:

বিশেষত্বে ও বৈভবে

ড. দীনবন্ধু মণ্ডল

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য নানা প্রকরণ, নানা অভিমুখ নিয়ে গড়ে বেড়ে উঠেছে। এর মধ্যে মিথ, পুরাণ চর্চার জায়গাটি নানার্থ হয়ে উঠেছে এই শতকে। আধুনিক জীবনভাবনাকে দ্যোতনাময় করে তুলতে মিথ এবং পুরাণের আধার নানাভাবে আলোচিত, আলোড়িত হয়ে চলেছে। তার মধ্যে কথাসাহিত্যের জগত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক জীবনের সুগভীর, সুবিস্তৃত পরিসর মিথ, পুরাণের প্রেক্ষাপটে বহুমুখী চেতনায় চেতনায়িত হয়েছে, শিল্পভাবনার অভিনব ঘরানাকে সূচিত করেছে।

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-- ১৯৫০)। সাহিত্যসৃষ্টির একেবারে সূচনাপর্ব থেকে পাশ্চাত্যের কোনো তত্ত্ব, দর্শনের দ্বারা নিজেকে জারিত বিজারিত না করে একেবারে দেশজ ভঙ্গিমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে। দেশীয় ঐতিহ্য, লোককথা, মিথ-পুরাণ প্রভৃতিকে আশ্রয় করে দেশের অভ্যন্তরের বিভূতিকে বিভূষিত করেছেন নিজের গল্প-উপন্যাসের পাতায়।

যে সময়কালে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সময়টা জানা খুব দরকার, কারণ তাতে তাঁর মানসস্বরূপটা জানা সহজ হবে। রবীন্দ্রপ্রতিভা বিশ শতকের সময়কালে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে প্রকট তথা প্রখর রূপে বর্তমান থেকে প্রভাবিত করে তুলেছিল সেই সময়ের কমবেশি প্রত্যেক সাহিত্যিককে। রবীন্দ্র প্রতিভার 'হিরণ ঝাঁটার কিরণ কাটির' স্পর্শে সেই সময়ের বাংলা সাহিত্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে, সমগ্র বিশ্ব তখন গভীর থেকে গভীরতর অসুখে নিমজ্জিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জনজীবন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এক সর্বগ্রাসী সংকট জাতীয় জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছিল। পাশাপাশি ইংরেজ বিরুদ্ধ আন্দোলনে বাংলা তথা সমগ্র ভারত উত্তাল। এই রকম সংকটময় সময়ে বাংলা সাহিত্যের একটা অংশ পাশ্চাত্য অভিমুখীন হয়ে পড়েছিল। কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত রীতিপদ্ধতিকে নস্যৎ করে পশ্চিমের আদবকায়দাকে একমাত্র মান্যতা দিয়ে সাহিত্য রচনা করে চলেছিল। সেই সঙ্গে, মার্কসীয় চিন্তাচেতনা, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যে জাঁকিয়ে বসেছিল। সব নিয়ে, বিশ শতকের প্রথম দুই তিন দশকের বাংলা সাহিত্যচর্চার জায়গাটি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, এক দিকভ্রান্ত অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এইরকম সংকটময় সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি

নিজেকে স্রোতে ভাসিয়ে দেননি বা মুখরোচক সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেননি। বাহ্যিক কোনো অনুঘটকের দ্বারা নিজেকে জারিত বিজারিত করেননি তিনি। একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিমায়, দেশীয় চালচলনকে গুরুত্ব দিয়ে দেশজ লোককথা, মিথ-পুরাণ, ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে কথাসাহিত্যের ভুবনকে নির্মাণ করেছেন। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে আবহমান বাঙালির মন, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সংস্কৃতি-কৃষ্টির দিকগুলি।

কথাকার বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে মিথ-পুরাণচেতনার প্রকাশ নিয়ে আলোচনার পূর্বে মিথ-পুরাণ বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা দরকার। মিথ নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। আমরা সংক্ষেপে মূল জায়গাটি ধরার চেষ্টা করব। মিথ হল কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে মৌখিকভাবে প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, ধ্যানধারণা, যা সেই জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। মিথভাবনার মধ্যে নিহিত থাকে ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরচেতনা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যচেতনা প্রভৃতি। মিথের মধ্যে একটা জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের, ইতিহাসবোধের ভাবরূপ বজায় থাকে। এপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক Roland Barthes বলেছেন—

“Myth, close to what Durkheimian sociology calls a ‘collective representation’ can be read in the anonymous utterances of the press, advertising, mass consumer goods, it is something socially determined, a ‘reflection’.”^১

মিথের মধ্যে একটা সমষ্টিচেতনা, কৌমচেতনা বিদ্যমান থাকে। এর মধ্যে একটা গল্প, লোককথা প্রকাশ লক্ষণীয়, যার মধ্যে নিহিত থাকে জাতিগত ভাবনা।

মিথের সঙ্গে পুরাণের একটা আত্মিক যোগ লক্ষ করা যায়। কারণ এর মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ণের প্রকাশ বর্তমান থাকে। একইভাবে মিথের সঙ্গে ইতিহাসের যোগও ওতপ্রোত। “মিথ কী করে গড়ে উঠেছে আদিমকালে, সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত প্রকাশ করলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, আদিম মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অনেক দুর্বোধ্য বিষয় ও ঘটনার অন্তরালে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করত। এইসব শক্তির বিবর্তিত রূপই হল দেবতা, যাঁদের ক্রোধ নিরসন এবং মনস্তষ্টির জন্যে পালন করা হতো বিভিন্ন ধরনের আচরণ, আচারবিধি। এরই সূত্রে যেসব গল্প কালক্রমে গড়ে উঠেছে, তাই রূপান্তরিত হয়েছে মিথে।”^২

মিথের ভিতর একটা জাতির, একটা জনগোষ্ঠীর আত্মবীক্ষণের নিজস্ব পরিকাঠামো অবলীন হয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিথের রূপের পরিবর্তনের হলেও মানুষের মানসলোকের গভীরে মিথের অভিঘাত, বাস্তবপ্রতীতি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মিথচেতনার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্প

উপন্যাসে পল্লীপ্রকৃতি একটা বড়ো ক্যানভাস জুড়ে উঠে এসেছে, যার মধ্যে বাংলার ঐতিহ্যের একটা বড়ো অংশ ধরা আছে। তাঁর সাহিত্যের পল্লীপ্রকৃতি বৈভবহীন, অনাড়ম্বর কিন্তু প্রাণময়ী, সৌন্দর্যের আধার। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ—এঁদের প্রত্যেকের সাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতি উঠে এসেছে বাংলার ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসাবে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে তার একটি নির্দশন—

“মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপা পানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হলদে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিকের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দুর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই চখা বালির ঘাট, বনকুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ কাকলী মুখর বনান্তস্থলী।”^৩

এই প্রকৃতি প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশার মতো আপাত তুচ্ছ প্রকৃতি। অথচ এই প্রকৃতিই বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পরিচিতি আমরা পাই ‘পথের পাঁচালী’, ‘আরণ্যক’, ‘অপরাজিত’ প্রভৃতির পাতায় পাতায়। প্রকৃতির মধ্যেই বাংলার লোকজীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য নিহিত। এ ইতিহাস আবহমান কালের ইতিহাস। সেই কথাই উঠে এসেছে ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে—

“ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে... তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে। তখনও এই রকম পাখী ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে...নিঃশব্দ শরৎ দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে?”^৪

তাঁর উপন্যাসে এহেন উপস্থাপনার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতিকে জনজীবন, ঐতিহ্য, ইতিহাসের সঙ্গে অস্থিত করে উপস্থাপন করেছেন।

এই প্রকৃতির অভ্যন্তরে তিনি আর এক চেতনার সন্ধান পেয়েছেন, তা হল আধ্যাত্মচেতনা। এই আধ্যাত্মচেতনা আসলে বাঙালির ঐতিহ্যচেতনাজাত। “বিভূতিভূষণের এই অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বিস্ময়কর সঙ্গতি আছে। বেদ কিংবা উপনিষদেও দেখেছি প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মহিমা উপলব্ধির ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধ ও দার্শনিক চেতনার জন্ম হয়েছে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপের মধ্যে এক অচঞ্চল সত্যে নিশ্চয় বিশ্বাস - ভারতীয় প্রকৃতিরচেতনার এই পরম পরিণাম, এই মহৎ ‘মিস্টিক’ বোধ—“তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি”—বলে প্রাচীন ঋষি যে চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ সেই বোধ ও চেতনার মহান উত্তরসাধক।”^৫ বাংলার, বাঙালির মিথচেতনার মূলকথা এখানেই

প্রোথিত হয়ে আছে। উপনিষদের আর এক নাম ‘আরণ্যক’। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখক একদিকে প্রকৃতিচেতনা অন্যদিকে অধ্যাত্মচেতনা, মিথচেতনাকে একাকার করে তুলেছেন। প্রকৃতির মধ্যেই ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল শিকড়টি নিহিত রয়েছে। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে লেখক নিজেই বলেছেন—

“এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ। বেদ আরণ্যক উপনিষদ জন্ম নিয়েছে এখানে—এই সমাহিত স্তরুতায়।”^৬

কথাকার বিভূতিভূষণের মিথচেতনা অনেক গভীর, সুদূরপ্রসারী। এবং তাঁর মিথচেতনা, ঐতিহ্যভাবনার স্বতন্ত্রতা এখানেই যে তিনি এর মূলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছেন পাঠককে। প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিকতাকে দেখিয়েছেন লেখক, যার মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য নিহিত।

অধ্যাত্মচেতনার পাশাপাশি লেখক বাঙালির ঐতিহ্য, বাংলার ঐতিহ্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি রচনার পরতে পরতে উঠে এসেছে ঐতিহ্যপ্রীতি। ‘পথের পাঁচালী’, ‘আরণ্যক’, ‘অপরাজিত’ সহ বিভিন্ন গল্পের মধ্যে লেখক রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কৃষ্ণকথা, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির অনুষ্ণ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে একদিকে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-কৃষ্টির আকর রূপটি উঠে এসেছে অন্যদিকে অধ্যাত্মচেতনার দিকটিও অনন্যতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন—

“প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ‘সীতার বনবাস’ থেকে শ্রুতিলিখনের রামায়ণী অনুষ্ণ এবং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও মহাবীর কর্ণের করুণ পরিণামী মহাভারতীয় আখ্যানকে অপূর ব্যক্তিসত্তা গঠনে যেভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, তা বলা বাহুল্য, বিভূতিভূষণের নিবিড় ঐতিহ্যচেতনারই সাক্ষ্যবহ। পরবর্তীকালে রচিত ‘অপরাজিত’ ও ‘আরণ্যকে’ও বিশেষভাবে এই রামায়ণ প্রসঙ্গ কাহিনীতে অর্থবহ মাত্রা যোগ করেছে।”^৭

অপুকে দিয়ে লেখক বাঙালির মনের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন যে, বাঙালি রামায়ণ-মহাভারত পড়া করে বা পাঠ শুনে বড়ো হয় বা হয়ে চলেছে। রাম, সীতা, কর্ণ, অর্জুন প্রভৃতি বাঙালির মিথের পৃষ্ঠায় অমর, অক্ষয় চরিত্র। সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ‘পথের পাঁচালী’তে -

“আহা-রাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হেতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। ... জানালার বাহিরে বাঁশবনের দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের - বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিত শুনিত সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভালো লাগে

তাহার কাছে।”^৮

কাশীদাসী মহাভারত ‘ছেড়া’ই হবে, আর তা সুর করে পঠিত হবে এবং কর্ণই হবে সকলের প্রিয় চরিত্র—বাঙালির ঐতিহ্যের এই চিরপরিচিত রূপটিকে এবং অনুভূতিটিকে কালজয়ী শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুষঙ্গের বারংবার উপস্থাপনা উপন্যাসে ভারতীয় জীবনবোধের অনুষঙ্গটিকে জোরালো করে তুলেছে। দেশজ সংস্কার, কৃষ্টির জায়গাটিকে এভাবে গুরুত্ব সহকারে শিল্পরূপ প্রদান করার ক্ষেত্রে কথাকার বিভূতিভূষণ সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। ‘পথের পাঁচালী’তে অপু বলেছে—

“পথটা... অনেক দূরে গিয়েছে, রামায়ণ মহাভারতের দেশে।”^৯

এই রামায়ণ-মহাভারতের দেশ আর বাংলাদেশের মধ্যে একাত্মতাকে লেখক যেমন দেখিয়েছেন তেমনি এর সঙ্গে তাঁর কথাবিশ্বের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর মিথচেতনা নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

তাঁর কথাসাহিত্যে অধ্যাত্মরস আসলে সনাতন ভারতীয় জীবনধর্মের আর এক রূপ। অধ্যাত্মচেতনা ও মানবচেতনা একে অপরের নামান্তর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বিভূতিভূষণের উপন্যাস গল্পে। তাই তাঁর অধ্যাত্মচেতনা ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যেরই আর এক প্রকাশ, বিশেষ এক অধ্যায়। তাঁর এই অধ্যাত্মবোধ পাঠককে কোনো সংকীর্ণ ধর্মভাবনার বেড়ায় আবিষ্ট রাখে না, বরং মানবমহিমায় উদভাসিত করে তোলে। আশাবাদ এবং গভীর মানবপ্রত্যয়ের প্রকাশ তাঁর অধ্যাত্মচেতনায় নতুন মাত্রার যোগ সংযোজন ঘটিয়েছে। এখানে বিভূতিভূষণের মিথচেতনা মৌলিকত্বের দাবিদার হয়ে আছে। সেই সঙ্গে, ঐতিহ্যচেতনা নতুন এক দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায়।

পাশাপাশি আমরা লক্ষ করব, বাংলার নানাবিধ সংস্কার, লোকায়ত নানা অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, আচার বিচার প্রভৃতিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। লৌকিক নানান আচার-বিচার, অনুষ্ঠানের নানা দিককে তিনি গল্প উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে যত্ন সহকারে তুলে ধরেছেন। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে বিভিন্ন ব্রতকথা, যেমন—পুণ্যপুকুর, কুলাইচন্ডীর ব্রত প্রভৃতির তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে তারই একটি অংশ—

“দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানে পৈঁপেতলায় পুণ্যপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল। চারিদিকে কলার ছোট বোঁগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে—পদ্মলতা, পাখী, ধানের শীষ, নতুন ওঠা সূর্য। ... পরে আনুষঙ্গিক বিধি অনুষ্ঠান সাজ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুপুর বেলা

আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন ভাগ্যবতী-”^{১০}

এছাড়াও উপন্যাসে পৌরাণিক আখ্যানধর্মী নানা কথকতার প্রসঙ্গ এসেছে। সব থেকে বড়ো কথা হল, বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যকে তুলে ধরা প্রসঙ্গে লেখক যাত্রাপালার অনুষ্ণকে কাহিনির মধ্যে স্থান দিয়েছেন। সেই সঙ্গে, বাংলার বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ, ধ্যানধারণার প্রচলিত জায়গাটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। বৈষ্ণবীয় জীবনচর্যার ঐতিহ্যে স্নাত বাংলার জীবন, সমাজের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন ‘পথের পাঁচালী’, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ প্রভৃতি রচনায়। অপূর সঙ্গে বৈষ্ণব নরোত্তম দাস, তাঁর প্রিয় ‘প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা’র স্নিগ্ধ মধুর আখ্যান, ‘দৃষ্টিপ্রদীপে’ জিতুর সঙ্গে লোচনদাস বাবাজীর আখড়ার কথা তুলে ধরা প্রসঙ্গে লেখকের সচেতন ঐতিহ্যভাবুক মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ বাংলার আকর রূপকে তুলে ধরতে গিয়ে তার ঐতিহ্য, কৃষ্টির জায়গাটিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছিলেন অধিকতর, যার মধ্য দিয়ে বাংলার পূর্ণাঙ্গ রূপটি, শাস্ত্র রূপটি উঠে এসেছে। সামগ্রিক বিচারে, আবহমান বাঙালি জীবনের মর্মস্বরূপটিকে, ঐতিহ্যপ্রাণ রূপটিকে শিল্পরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে জুড়ি মেলা ভার। তাই বিভূতিভূষণের গল্প, উপন্যাস একাধারে বাংলার লোকসংস্কৃতি, মিথভাবনার ধারক ও বাহক হয়ে আছে।

এই মিথচেতনা, ঐতিহ্যভাবনা, সংস্কৃতিমনস্কতা বিভূতিভূষণের কতটা মজ্জাগত ছিল তার আর একটা বড়ো প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনার নামকরণের প্রসঙ্গে। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে ‘পাঁচালী’ শব্দটাই বলে দেয় বিভূতিভূষণের চেতনালোকের স্বরূপকে। আসলে লেখক কথকতা, পাঁচালি, পালাগান নির্ভর বাঙালির আদ্যোন্ত রূপটির আবিষ্কারের ভাবনায় বিভোর ছিলেন, যার সুস্পষ্ট পরিচয় তাঁর রচনার নামকরণ নির্ধারণের মধ্যে নিহিত আছে। এর পাশাপাশি ‘পথের পাঁচালী’র উপবিভাগগুলোর নামকরণও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘বল্লালী বালাই’, ‘আম-আঁটির-ভেপু’, ‘অত্রুর সংবাদ’—এই নামকরণ গুলি একদিকে বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লৌকিক বিশ্বাসকে অভিব্যঞ্জিত করেছে অন্যদিকে পুরাণচেতনা, আধ্যাত্মিকতা বোধের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এছাড়াও কিছু গল্পের নামকরণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যেমন—‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’, ‘ভুবন বোষ্টমী’, ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’ প্রভৃতি। এই নামগুলির মধ্যে লেখক একদিকে বাঙালির জীবনবোধ, পুরাণচেতনাকে ছুঁয়ে গিয়েছেন অন্যদিকে বৈষ্ণবভাবনা, তন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রগুলিকেও নজিরবিহীন নৈপুণ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এককথায়, লেখক বিভূতিভূষণের চেতনায় মিথ, পুরাণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি—এই সব দিকগুলি যে প্রখর রূপে বিদ্যমান ছিল তা তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসের নামকরণ, বিষয়বস্তু, উপস্থাপন ভঙ্গিমা প্রভৃতির মধ্যে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালির বিশ্বাসের বলয়ের দিকগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। বাঙালির সঙ্গে কাশীর সম্পর্ক আত্মিক। শেষজীবনের সব থেকে পাওয়া হল কাশীধাম দর্শন। বাঙালির এই আবেগকে, এই সংস্কারকে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন, যা বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। সেই বিশ্বাসের প্রকাশ

ঘটেছে নানা গল্প উপন্যাসে। তারই একটা অংশ হল—

“তুই ভাই বল, ন’বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়াকাশী।”^{১১}

কাশী যাওয়ার সামর্থ্য না থাকলেও নিজের ভিটেকেই কাশী ভেবে সেই আশ মেটাতে চেয়েছে। এই ভাবে লেখক বাঙালির বিশ্বাসকে ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও ‘ভুবন বোষ্টমী’, ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’ প্রভৃতির মধ্যেও ঐতিহ্যভাবনার নতুন নতুন দিককে তুলে ধরেছেন।

মিথভাবনার একটা অঙ্গ হল কৌমচেতনা। বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসে এই ভাবনার বেশ সোচ্চার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে যেখানে ব্যক্তির সংকট, ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিচেতনার প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেই জায়গায় তাঁর গোষ্ঠীভাবনা, গোষ্ঠীচেতনার সংস্কার, বিশ্বাস, ঐতিহ্যকে মূল্য দিয়ে তার স্বরূপ বিচার করে গিয়েছেন। কৌমচেতনা, গোষ্ঠীভাবনা বাঙালির ঐতিহ্যের অন্তর্গত, এটা বাংলার অবয়বস্বরূপ। এই জায়গাটিকে মূল্য দিয়েছেন, এর অন্তর্নিহিত শক্তিকে তুলে ধরেছেন। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি কেবল তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যেই নয়, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কৌমচেতনার প্রকাশে নজির স্বরূপ হয়ে আছে। সেই সঙ্গে, ‘পথের পাঁচালী’, ‘ইছামতী’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’, ‘পুঁইমাচা’ প্রভৃতিতে এই চেতনার প্রকাশ অনন্যতা নিয়ে উঠে এসেছে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, মিথচেতনা, ঐতিহ্যভাবনা কথাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সহজ, স্বাভাবিক, সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। এর জন্য তাঁকে পৃথকভাবে ভাবতে হয়নি বা যত্ন নিতে হয়নি। তাঁর ধ্যানদৃষ্টি, সমাহিত শিল্পমন থেকে ভারতীয় জীবনবোধ, সাহিত্যের চিরন্তন সুমহান বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের দুই ধারা আর্ষ ও অনার্ষ—এই দুই জীবনধারার সংস্কৃতির পাশাপাশি ইতিহাসচেতনাকে সমন্বিত করে উপস্থাপিত করেছেন। একদিকে মিথচেতনা, ঐতিহ্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, লোকায়ত ভাবনা অন্যদিকে ইতিহাসচেতনা, কালপরম্পরা—সব নিয়ে বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস মহৎ ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। মিথচেতনা, ঐতিহ্যভাবনার সূত্র ধরে তাঁর সাহিত্যে ইতিহাসচেতনা, কালভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, যা তাঁর সাহিত্যকে শিল্প সফলতায় অনন্য করে তুলেছে। জীবন সম্পর্কে উপলব্ধির একাত্মতা তাঁর সাহিত্যে আদ্যোপান্ত জুড়ে দেশজ মহিমায় মহিমময় করে তুলেছে। সবথেকে বড়ো কথা হল, তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতি, মিথভাবনার প্রকাশ সাহিত্যমূল্য, শিল্পমূল্যের দিক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন এবং সাহিত্যে মানবমহিমার প্রকাশে, মানবপ্রেমের প্রকাশকে নতুন চেতনায় চেতনায়িত করে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র

১. Roland Barthes, 'Image Music Text', Fontana press, London, 1977, Illustrations XV, p. 169
২. সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পরি ২য় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮
৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৩, পৃ. ০৩
৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অপরাজিত', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১১, পৃ. ১২৪
৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৩২
৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আরণ্যক', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃ. ১২৯
৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০০, পৃ. ২৯৭
৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথের পাঁচালী', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বাবিংশ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৯, পৃ. ২৮
৯. ঐ, পৃ. ৩০
১০. ঐ, পৃ. ৩৭
১১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৬৮

ভগ্নহৃদয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে

প্রাবন্ধিক-পরিচিতি

নবগোপাল সামন্ত

এস.এ.সি.টি (১), যোগদা সংস্ক পালপাড়া মহাবিদ্যালয়
গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, ভারত

সারসংক্ষেপ

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সম্পর্কের ভাঙ্গন, অবিশ্বাস ও প্রতারণার বেড়াঝাল, ভালোবাসাহীন স্বার্থের পরিবেশে ভাঙ্গা বুক নিয়েও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র সূর্যসেনাদের পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখেন। অনেক ভাঙাচোরা ছড়ানো ছিটানো মানুষের জীবন তাঁর গল্পের বিষয়। সেই জীবনেও তিনি এক চিলতে সুখের আশা দেখান, স্বপ্নময় করে তোলেন। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার মমতাময় রূপায়ণ তাঁর গল্পগুলি সাহিত্য গগনে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। জীবনকে অনিবার্য সংকটের মুখোমুখি করে, নিজস্ব কর্মজীবনের দোদুল্যমান অবস্থায় নিজেকে দুলিয়ে রেখে, বিপদজনকভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখান। অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলো দেখানোর ভীষণ প্রবণতা তাঁর। জীবন কৌতূহলী ও মানবিক বোধসম্পন্ন হওয়ায় প্রতিটি গল্পের মেজাজ ও বিষয়বস্তু খুবই মর্মস্পর্শী। নির্মেদ ও অতিকথনবর্জিত ছোটগল্পগুলিতে পরিবেশনের সঙ্গে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে পরিপূরক। প্রায় প্রতিটি গল্পে তিনি নিপুণ হস্তে চরিত্রগুলিকে সংকটের মধ্যে ফেলে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখান কিংবা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রত্যাশা বুক জীইয়ে তোলেন।

সূচকশব্দ

প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনযুদ্ধ, হতাশা, ভাঙন, প্রত্যাশা, স্বপ্ন

ভগ্নহৃদয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে

নবগোপাল সামন্ত

আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের ভাঙ্গা মন নিয়ে স্বপ্ন নির্মাণের সার্থক কারিগর প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে- ‘A broken hearted dreamer’। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সম্পর্কের ভাঙ্গন, অবিশ্বাস ও প্রতারণার বেড়াভাজাল, ভালোবাসাহীন স্বার্থের পরিবেশে ভাঙ্গা বুক নিয়েও তিনি সূর্যসেনাদের পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখেন। অনেক ভাঙাচোরা ছড়ানো ছিটানো মানুষের জীবন তার গল্পের বিষয়। সেই জীবনেও তিনি এক চিলতে সুখের আশা দেখান, স্বপ্নময় করে তোলেন। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার মমতাময় রূপায়ণ তাঁর গল্পগুলি সাহিত্য গগনে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। বাংলার পল্লীজীবন ও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটময় পরিস্থিতির মাধ্যমে তাঁর ছোটগল্পগুলির পরিসমাপ্তি লক্ষ করা যায়।

কুশলী চিত্রকর প্রেমেন্দ্র মিত্র শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিক ও সুখী দাম্পত্যে গভীর অসুখ ও মৃত্যুর মাধ্যমে বিচ্ছেদের বুক ফাটা হাহাকার ‘শুধু কেরানী’ গল্পের উপজীব্য বিষয়। গল্পটির প্রকাশকাল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় গল্প সংকলন ‘বেনামি বন্দর’ (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। আধুনিক ছোটগল্পকার ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পটি আলোচনায় বলেছেন— “এর আগে বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনচর্চা যে না হয়েছে তা নয়, ... কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় এই ত্রিশঙ্কু শ্রেণীর সংকটের রূপটি গল্পটিতে ফোকালিশের মতো বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে।”^৩ পাখিদের মতো করে মার্চেন্ট অফিসে কেরানী ও কেরানীর কিশোরী বধু নীড় বাঁধার জন্য উৎকর্ষিত। বাংলার এক নগণ্য সাদাসিধে ছেলে এবং সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী মেয়ের আশা ও স্বপ্নবাস্তবতা পায়নি এখানে। যারা বাইরের জগতের খবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় কিংবা আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে সচেতন নয়। কেবল ‘ওগো’ সম্বোধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সুখী দাম্পত্য জীবন। ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে গড়ের সুগন্ধি মালা কিনে মেয়েটির খোঁপা সাজাতে। মেয়েটি স্বামীকে রান্না করে খাইয়ে দাইয়ে হাতে পানের ডিবে দিয়ে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফেরার আর্জি জানায়। ছুটির দিন ভালো খাবার-দাবার আয়োজন করে বন্ধুবান্ধব নিয়ে জীবনযাপন করে। স্বপ্ন চাহিদা সম্পন্ন জীবনে এ প্রেম যেন স্নিগ্ধ শান্ত পরিপূর্ণ।

এই সুখের সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যায় মেয়েটির গভীর ‘সূতিকা’ অসুখের মাধ্যমে। দুজনের ঘর বাঁধবার আশা ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। রোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। মেয়েটি স্বামী-সন্তান নিয়ে আকুল হয়ে বাঁচার ইচ্ছে প্রকাশ করলে ছেলেটি সামর্থ্য মত ডাক্তার ও ওষুধের দ্বারা সারিয়ে তুলতে চায়। যেন একপ্রকার যমে মানুষে টানাটানি। ছেলেটি মেয়েটিকে হাসি মুখে বাঁচার আশ্বাস দিলেও তা কেবল ছলনামাত্র।

এ হাসি নিছক সাজ্বনা বাক্য। ‘একটা হাসি আছে—কাল্লার চেয়ে নিদারুণ, কাল্লার চেয়ে যেন বেশি হৃৎপিণ্ড-নেংড়ানো।’^২ বুক ফাটলো মুখ ফুটে বলার সাহস কিংবা শক্তি তার কুলোয় না। প্রফুল্ল মুখে মেয়েটিও হাসার চেষ্টা করে। স্বামীকে সাজ্বনা দেয়— ‘তুমি ভাবছ কেন, আমি তো শিগগিরই সেরে উঠছি।’^৩ নিজের বাঁচার আশ্বাসের সে যেন বলতে চায়— ‘মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।/ এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে/ জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।’ (কড়ি ও কমল, ‘প্রাণ’) নিজের মৃত্যুর নিশ্চয়তা জেনেও সেই ভাঙ্গা বুক নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে— ‘তারপর ঘরকন্না পাতবার নব-নব কল্পনার গল্প করে, কেমন ক’রে ছেলে মানুষ করবে, তার নাম কী রাখবে, এইসব।’^৪ ক্রমে অসুখ বেড়ে এই প্রাণ মৃত্যুর বুক দলে পড়ে। কেরানি ছেলেটি নিজের দরিদ্রতাকে দোষে। অর্থ থাকলে সে হয়তো ভালো ডাক্তার দেখিয়ে সারাতে পারত। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মেয়েটি ভগবানের কাছে করুণ স্বরে জীবন ভিক্ষা চাইলেও— ‘তখন কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়ভাঙ্গার মহোৎসব লেগেছে।’^৫

অন্যদিকে আর এক কেরানী জীবনের যন্ত্রণা ও টানাটানাঘড়নের ঘটনা নিয়ে গড়ে ওঠে ‘শকুন্তলা’ গল্পটি। কেরানির মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়া শকুন্তলা মায়ের প্রচেষ্টায় স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। বাবার আদুরে মেয়ে ‘বুড়ি’ ডালে ডালে বেলা গড়িয়ে একদিন বাবা মাকে কাঁদিয়ে নতুন ভুবন গড়তে সংসারের পথে পা রাখে— ‘তার পরে ‘স্নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে’ বিংশ শতাব্দীর শকুন্তলা স্বামীর উত্তরীয়ে অঞ্চল বেঁধে চক্ষুভরা অশ্রু এবং বক্ষুভরা উদ্বেগ নিয়ে পেছু পেছু গাড়িতে উঠে তার চির পরিচিত গলিপথ দিয়ে প্রথম স্বামীর ঘর করতে চলে গেল।’^৬ পরিচিতি পায় কেরানীর স্ত্রী। কেরানীর কন্যা ও কেরানীর স্ত্রী এই ছিল তার জীবনের তকমা—‘সে শকুন্তলা কিন্তু শুধুই বুঝি নামে, কেরানী গৃহিণীর পক্ষে অশোভন একটা অকিঞ্চিৎকর নামে।’^৭ আসলে সমকালীন ক্রীতদাসসুলভ কেরানী মানসিকতা থেকে দুশ্চিন্তের ঘরণী করতে চেয়ে গল্পকার তার জীবন তৈরি করে—‘সাতপুরুষে কলম ছাড়া অন্য কোনো হাতিয়ার ধরেনি।’^৮ এমন অভিজ্ঞানে জীবনটাকে আবদ্ধ করেন। কেরানীর জীবনে মেয়েকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখতে চাওয়া যে আশাহত লেখকের কলমে তা প্রকাশ পেলেও শকুন্তলাকে শিক্ষিতা নারী রূপে গড়ে তোলার পিছনে নতুন স্বপ্ন দেখার অভিলাস থাকতে পারে— ‘সাতপুরুষে কলম ছাড়া অন্য কোনো হাতিয়ার ধরেনি।’^৯

‘নিশীথ নগরী’ (১৯৩৮) গ্রন্থের অন্তর্গত ‘কুয়াশায়’ গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখালেন নায়িকা সরমার এক বিচিত্র জীবন ও হৃদয় ভাঙার দৃশ্য। বিয়ের প্রথম রাতে স্বামীকে হারিয়ে সরমা সারাদিন শ্বশুর বাড়ির হেঁশেল সামলে আসছে। একঘেঁয়েমি ও কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে মসৃণ ভাবে তার জীবন কাটছিল। এই জীবনকে হঠাৎ কক্ষচ্যুত করে মোক্ষদা ঠাকরুনের ভাইপো নরু বা নরেন। তার বারংবার পিসির বাড়ি আগমন এবং সরমাকে গরদের শাড়ি প্রণামী দেওয়ার মাধ্যমে সরমার মন দৌল্যমান হয়। ‘ভাগ্যের অভিশাপে একান্ত প্রতিকূল

আবেষ্টনের মধ্যে যে-বীজ চিরদিন নিজের মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারত, তাই দেখা যায় একদিন কোথাকার এতটুকু ইঙ্গিতে ও আশ্বাসে হঠাৎ পল্লবিত হয়ে উঠেছে।^{১০} নরেনের প্রতি সে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বল্প বয়সি বিধবা সরমা সুখের ক্ষীণ আশা দেখতে শুরু করে। ‘স্বামীকে সে চেনবার অবসর পর্যন্ত পায়নি। তার জীবনে প্রথম যে-পুরুষ সমবেদনা ও সহানুভূতির ভেতর দিয়ে যৌবনের অপরূপ রহস্যে মন্ডিত হয়ে দেখা দিলে—সে নরেন।’^{১১}

যে সরমা এতদিন হেঁশেলের তরিতরকারি, হাঁড়ি, বাসন ছাড়া নিজেকে নিয়ে কখনো ভাবেনি সে হঠাৎ নরেনকে দেখে স্বামী হারানোর বেদনা অনুভব করে। ‘হঠাৎ নরেন তাকে জীবনের গভীরতম দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি ক’রে দাঁড় করিয়ে দেয়। সরমা নিজের প্রতি সমবেদনা করতে শেখে। মরুভূমি হঠাৎ মেঘের চোখ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায়।’^{১২} সেই ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে নরেনকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তার বিছানার কাছে নরেনকে দেখতে পায়। আর পাঁচটা মেয়ের মত সেও কাউকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু এক গভীর শীতের রাত্রে নরেনের সাথে পালিয়ে যাওয়ার সময় তার মনের কুয়াশা কাটে। সে জানতে পারে নরেন বিবাহিত, তার এক ছেলেও আছে। প্রকৃতিস্থ হয়ে সে চরম সত্যের মুখোমুখি হয়। নরেনকে ভালোবেসে তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অসহায় সরমা কলকাতার শহরের গলিপথে নিজের বাড়ি খুঁজে না পেয়ে লোকচক্ষুর ভয়ে এবং নিজের প্রতি ধিক্কার আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এই সরমা যেন ‘নামহীনা, গোত্রহীনা, পৃথিবীর অপরিচিতা হতভাগিনী নারীদের এক প্রতীকই...’^{১৩} যাদের জীবনে স্বপ্ন দেখা বারণ। আর যদি ভুলক্রমে দেখেও ফেলে তার পরিণতি হয় এমনই মারাত্মক।

বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নিম্নবিত্ত বাঙালি জীবনের স্বপ্ন প্রাপ্তি ও হতাশার সার্থক রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। তার ‘নিশীথ নগরী’ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পে দেখি দুই অবহেলিত এবং ঘৃণ্য পেশার সঙ্গে জড়িত দুই নর-নারী। চোর অঘোর দাস ও পতিতা রজনীর প্রেম, অনুভূতি ও সংসার বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে গল্পের কাহিনি। সমাজের উন্মাসিকতাকে আক্রমণ করে গল্পের শুরুতে লেখক বলেন— ‘মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নেই। যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহারাই শুধু যে নিজেদের কঠিন ঔদাসীনি্যের দ্বারা ইহাদের অপমান করিতে পারে তাহা নয়, এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মত দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়।’^{১৪} দারিদ্র্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছে পতিতা রজনী তার যৌবন ও নারীত্বের সৌন্দর্য হারিয়ে কালিমালিগু জীবন যাপন করে। তার এই কালিমালিগু জীবনে প্রেমের প্রদীপ হাতে সামনে দাঁড়ায় অঘোর। এক বর্ষা রাতে চুরি করে পালিয়ে জনগণের তাড়না খেয়ে রজনীর ঘরে এক টাকার বিনিময়ে স্থান করে নেয়। ভোরে ঘুম ভাঙলে রজনী দেখে অঘোর তার আঁচলের চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিজের দেওয়া এক টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ‘বিশাল

পৃথিবীর দুইটি হতভাগ্য নরনারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনই কুৎসিত, এমন স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।^{১৫}

নায়ক-নায়িকার দ্বিতীয়বার মিলন ঘটে ওই দিন দুপুরে। অঘোর ভদ্র পোশাকে দুপুরে ফিরে এলে রজনী চোর পরিচয় দিয়ে পার্শ্ববর্তী লোককে নিয়ে মারধর করে। আহত অঘোরকে পুলিশের ভয়ে রজনী সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নেয়। ঘটনাক্রমে তাদের মধ্যে প্রণয় ভাবনা গড়ে ওঠে। তারা গ্লানিময় জীবন থেকে বেরিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। অঘোরকে বলতে শোনা যায়— ‘একাজে মাঝে মাঝে মাইরি ঘেন্না ধরে যায়। খালি সাবধান, খালি সাবধান, শুয়ে বসে একটু স্বস্তি নেই। চ, একেবারে দিল্লি আগ্রাই যাব চলে।’^{১৬} রজনীকে সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দুজনে মিলে শান্তির নীড় গড়ার স্বপ্ন দেখে। ‘গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেশপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নরনারীদের জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়।’^{১৭}

শুধু রজনীর কিছু শোধ করার জন্য অঘোর শেষবারের মতো চুরি করবে। সে ঘরকন্নার সকল জিনিসপত্র কিনে আনে। টাউস ব্যাগে বাঁধাছাদার পরামর্শ দেয় রজনীকে— ‘তুই বাঁধাছাদা ক’রে সব ঠিক হয়ে বসে থাক দিকি, কাল ভোরের গাড়িতেই কলকাতাকে কলা দেখিয়ে চলে যাবো!’^{১৮} কিন্তু দুজনের গভীর ভালোবাসায় নীড় বাঁধার উল্লাসময় স্বপ্ন বৃথাই থেকে যায়। চুরি করতে গিয়ে অঘোর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। শাস্তিস্বরূপ পাঁচ বছরের জেল। আকুল হয়ে মাফ চাইলেও আইনের মাঝে হারিয়ে যায় এই দুই মানবিক সত্ত্বা। সংসার সীমান্তে এসে অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোক খোঁজার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। এতদসত্ত্বেও রজনী এক বুক হতাশা নিয়ে স্বপ্ন দেখে অঘোর জেল থেকে মুক্তি পেলে আবার তারা নতুন করে সংসার গড়বে। সেই প্রত্যাশায় রাতের পর রাত কর্দমাক্ত, নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরোসিন ডিবিয়ার ম্লান আলো নিয়ে শীর্ণ, ‘বিগত যৌবনা রূপহীনা রজনী একরাত্রের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।’^{১৯} ‘ভগ্ন হৃদয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা’ প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানেই আশাবাদের পরিচয় দেন। ভাঙ্গা বুক ও একরাশ হতাশা নিয়েও স্বপ্ন দেখাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। জীবনের চরম পরিণতিতে এসেও তিনি সুখের স্বপ্ন দেখাতে ভুল করেন না। যেখানে তাঁর স্বপ্ন নিছক কল্পনা হলেও মধুর।

রহস্যময় গর্ভে সন্ধানী আলো ফেলেছেন প্রেমেন্দ্র তাঁর ‘মহানগর’ গল্পে। জীবন অঙ্কের নাটক অনুসন্ধান লেখক গল্পের ঘটনা ও চরিত্রকে অর্থবহ করেন। ভাষা বিন্যাসে কোন শিথিলতা নেই। ছোটগল্পের শিল্পরীতিকে নতুনভাবে জীবনদান করেন। ফলে গল্পটি একমুখীনতা পরিহার করে বাস্তব এবং সেনসিটিভ হয়ে ওঠে। রতনের চোখ দিয়ে মহানগরের স্বরূপ সন্ধান ব্যস্ত তিনি। জানা-অজানা শহর, দুর্ভেদ্যময় রহস্যের গর্ভে অদম্য উৎসাহ নিয়ে অনুসন্ধান করেছে মহানগরের স্বপ্নগুলো— ‘তার যে কত দিনের সাধ, কত দিনের স্বপ্ন! রতন দু-

চোখ দিয়ে পান করেছে আলো-ছিটানো এই নগরের অন্ধকার আর নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, ^{১০} সাবধানে চলার মধ্য দিয়ে নগর জীবনের প্রতিটি স্পন্দন সে পরতে পরতে অনুভব করে। গল্পের ছটা থেকে বের হয়ে বাস্তবে প্রথম চোখ মেলানোর মধ্যে যে আলাদা রোমহর্ষক থাকে রতন সেটা লক্ষ করে। মহানগরের স্বরূপকে তুলে ধরে বলে— ‘তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, উর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আর্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ; প্রিয়ার মত যে-নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলে ঢেউ-এর সুর, ঘরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে-হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে-কথা বলে তারও। সে সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি—শব্দের বন্যার মতো; আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের উপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে-পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।’ ^{১১} এমনই এক শহরতলীর বৃক অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে নাম গোত্রহীন অনেক পথিক আসে। তাদের উদ্দেশ্যও হয় ভিন্ন মাত্রা— ‘মহানগরে অনেকেই আসে অনেক-কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরও বড় কিছু।’ ^{১২} আবার অনেকেই মহানগরের এই জটিল পথের প্যাঁচে দিকভ্রষ্ট হয়। মহানগরও তাদের চিহ্ন মুছে দেয়। এমনই নগরতলিতে এক বৃক আশা নিয়ে রতন এসেছে শুধু শহরকে অনুলক্ষণ করতে নয়, সে এসেছে তার দিদির খুঁজতে। শিশু হৃদয়ের বিশ্বাসের সীমাকে মহানগরের বিরাট রূপ উপহাস করলেও সে আমল দেয়নি। যে দেশে পৌঁছালে মানুষ তার নিজের হারানো আত্মা খুঁজে পায় না সেই দেশে পৌঁছেছে দিদির খোঁজ নিতে। তার দৃঢ় ইচ্ছে দিদির খুঁজে বার করবে। শৈশবে তার দিদির বিয়ে হয়। তখন থেকে মাতৃমতি দিদির কোল সে হারায়। আজীবন শৈশবের বন্ধু, খেলার সাথী তার দিদি। তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও কিছুদিন দিদির সাথে এক হয়ে কাটাতে সে সুযোগও তাকে দেওয়া হয়নি। গল্পের পটভূমিতে দেখা যায় রতনের শৈশবে তার দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ বা কারা ধরে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে সে আর ফিরে আসেনি। পরে সে জানতে পারে তার দিদি থাকে— ‘শহরে— ... কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে—উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিন্দ্র ভালোবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।’ ^{১৩} রতন সেই দিদির অনুসন্ধান করে খুঁজে পায় উল্টোডিঙির এক বস্তিতে। প্রথম দর্শনে তারা নিস্পন্দন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হৃদয়ের সুপ্ত ভালোবাসা তাদের নিঃশ্বাসকে স্থির করে দেয়। সে দেখতে পায় তার হারানো দিদির। তার রূপের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে— ‘মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বৃষ্টি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো-কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব-কিছুকে দাগী ক’রে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।’ ^{১৪} সে দিদির ছোট্ট মাটির বাড়িতে প্রবেশ করে দেখতে পায় তার দিদির গোছানো সংসার। সেই ঘর থেকে দিদির বের

করে নিয়ে যেতে চায় তার নিজের বাড়িতে। দিদিকে বলে— ‘তোমায় কিন্তু বাড়ি যেতে হবে দিদি!’^{২৫} সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে দিদির সমস্ত জিনিসগুলো গোছাতে। দিদি তখন ‘আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!’^{২৬} এমন কথা জানিয়ে দেয় তার শিশু মন দুঃখ পায়। শৈশবের দিদি হারানো ব্যথা নতুন করে আবার জেগে ওঠে। সে কাকুতি মিনতি করলেও দিদির না যাওয়ার কারণ বুঝে উঠতে পারেনি। তবে সে ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টার মতো দিদিকে আশা দেয়— ‘বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না!’^{২৭} লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র রতনের হৃদয়-বেদনা সর্বজনীন করে তোলেন এখানে। আমরা সেই বেদনাকে সাহিত্যে আত্মদান করি— ‘সাহিত্যের বাস্তবতা আর দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা এক জিনিস নয়। শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা নয়, বহিরিন্দ্রিয় দিয়েও নিজেকে জানবার জন্য মানুষ সাহিত্যের কাছে হাত পাতে।’^{২৮}

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যতম সুররিয়ালিস্টিক ব্যঙ্গনায় সৃষ্ট গল্প ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’। স্বপ্ন ও বাস্তবতার বিপরীতে এক ধরনের স্টেটসম্যানধর্মী গল্প। নাগরিক জীবনের বহির্ভূত এক স্মৃতিলোকের প্রেক্ষাপটকে লেখক তুলে ধরেন। গল্পের নায়িকা যামিনী; মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যথা ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা তার চোখে-মুখে প্রতিভাত—‘মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম ক’রে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।’^{২৯} অন্যদিকে গল্পের নায়ক নিরঞ্জন, যামিনীর মায়ের এক দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে। যার সাথে তার বিয়ে হওয়ার সম্বন্ধ তিনি করে রেখেছিলেন। আধ্যাত্মিক অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে নিরঞ্জন বলা হয়। বছর চারেক আগে কথা দিয়ে গিয়েছিল বিদেশ থেকে চাকরি করে ফিরে এসে যামিনীকে বিয়ে করবে বলে অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু নিরঞ্জনের এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যামিনীর মা সত্য মনে করে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই সে মৃত্যু পথযাত্রী হয়েও আজও নিরঞ্জনের প্রত্যাশায় দিন গুনে। মিথ্যে আশায় দিন গোনার মধ্য দিয়ে লেখক ভগ্নহৃদয়ের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেন। সে একবুক আশা নিয়ে দিন গুনেছে। যামিনীকে তার হাতে তুলে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রত্যাশায় প্রেতপুরী পাহারা দিচ্ছে। কারণ প্রত্যেক পিতৃহারা কন্যার মা একজন পুরুষাকার খোঁজেন তার মেয়ের প্রতিরক্ষা ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য।

অন্যদিকে লেখক আশাহত করে রাখেনি পাঠকদের। সে তাঁর নায়িকার জীবন কোনো মন্দস্রোতে ভেসে যেতে দেয়নি। প্রতারক পুরুষের চেয়ে সুদর্শন পুরুষের হাতে তুলে দেন। সে পুরুষ বাধ্য হলেও যামিনীর মাকে নিরাশ করেনি— ‘না মাসিমা, আর পালাব না’^{৩০} কিংবা বলেছে — ‘ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথা নড়চড় হবে না।’^{৩১} এই কথা শুনে পাঠক কুল যেমন আশ্বস্ত হয়েছে তেমনি ক্ষনিকের জন্য শান্তি পায় যামিনীর মা। তাই সে প্রশান্তি বাক্যে তার সুস্থ ও শান্তিময় জীবনের কল্যাণ কামনায় বলে — ‘যামিনিকে নিয়ে

তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না।^{৩২} অর্থাৎ ধ্বংসপুরীর অন্ধকার জগৎ থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে লেখক পরাবাস্তবতার ছবি আঁকলেও বাস্তবতায় এক পুরুষাকারের ছবি তিনি এঁকেছেন। রঙিন স্বপ্নের পর্দায় একটা মেয়েকে উদ্ধার করার সাহস রাখে।

কথায় বলে স্বামীর মূল্যে সবকিছু ত্যাগ করতে পারে নারী কিন্তু স্বামীর ভাগ দিতে পারে না কাউকে। এমনই এক ত্রিকোণ প্রেমমূলক গল্প হল ‘স্টোভ’। ‘স্টোভ’ শব্দটি শশিভূষণকে কেন্দ্র করে মল্লিকা ও বাসন্তীর নারী হৃদয়ের টানাপোড়নকে চিত্র দিতে লেখক স্টোভের প্রতীকে ফুটিয়ে তোলেন।

শশিভূষণের পরিপূর্ণ সংসারের দিনে মল্লিকা ঘুরতে এসেছে তার বাড়ি। শশিভূষণের প্রাক্তন প্রেমিকা। ফুলশয্যার রাতে সম্পর্কিত এক ঠান দিদির কাছ থেকে সে মল্লিকার কথা জানতে পারে। এতদিনের পর তাকে দেখে বাসন্তীর মনে নতুন ভয়ের সঞ্চার হয়। দীর্ঘদিনের পর তার বাড়িতে হঠাৎ উপস্থিতি নতুন করে ছাইচাপা আগুন উস্কে দেওয়া আর পুরনো ঘায়ে নুনের ছিটে লাগার যন্ত্রণা তৈরি করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর সে ভিতরে ভিতরে পুড়ে খাঁক হয়েছে। অথচ স্বামী একবারও মুখে তার নাম উচ্চারণ করেনি। এই আপাত নির্বিকার ও নীরবতা তাকে আহত করে। ভাবি প্রেমিকাকে নিয়ে মনে মনে সে কল্পনা করছে। সেই কল্পনার সঙ্গে এই বাস্তবের তফাৎ না মিললেও বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকা শশিভূষণকে দেখে তার সন্দেহ হয়— ‘কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ ক’রে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভেতরটা জ্বালা ক’রে উঠেছে। হয়তো— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।^{৩৩} বস্তুত সন্দেহ থেকে যেকোন সুন্দর সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায়। এখানে দীর্ঘদিনের অদর্শন মল্লিকাকে নতুন অতিথি রূপে বরণ করতে গিয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টায় দীর্ঘদিনের অব্যবহিত স্টোভ জ্বলে চা তৈরি করতে চেয়েছে সে। সে চায় অত্যাধিক পাম্প দিয়ে স্টোভটিকে ব্লাস্ট করে দিতে এবং তার আগুনে আত্মহত্যা করে মারা পড়তে চায়। দীর্ঘদিনের জীয়ে থাকা ক্ষত সে বয়ে বেড়াতে নারাজ। তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিহিত খুঁজতে গিয়ে সে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যদিকে বাসন্তীর আচরণ এবং তার ব্যবহার দেখে মল্লিকা বুঝতে পারে— ‘এভাবে এসে বোধ হয় ভালো করিনি... কেন যে এতদিন বাদে এ—খ্যাল হল নিজেই জানিনা’।^{৩৪} শশিভূষণকে সে খুব ভালোবাসত, হয়তো সেই সুপ্ত বাসনা থেকে সে আজও পর্যন্ত কোন দার পরিগ্রহ করেনি। নিজের মধ্যে প্রথম জীবনের ভালোবাসাকে জিয়ে রেখে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে চায়। এক বুক অভিমান রেখেও শশিভূষণকে জানতে দেয়নি সে। বাসন্তীকে বৌদি সম্পর্কে ডেকেছে। কিন্তু তার হঠাৎ উপস্থিতি তাদের সম্পর্কের মাঝে সন্দেহের নতুন দানা বাঁধতে পারে এটা সে আশা করেনি। অর্থাৎ পুরুষকে নিয়ে দুই নারী হৃদয়ের ভালোবাসার তারতম্য দেখাতে গিয়ে লেখক সুকৌশলে দুটি ভিন্নহৃদয়ের কথা গল্পে ফুটিয়ে তোলেন।

পাশাপাশি তিনি এই সন্দেহের অবকাশ মেটাতে মল্লিকার মনে একটা আশাবাদের ছবি এঁকে দেন। যেখানে মল্লিকা বুঝতে পারে স্টোভের আগুনে আত্মহত্যা করা নিছক বোকামি— ‘নারীসুলভ সংকোচ আর লজ্জায়, আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কি ভুলই সেদিন করেছে!’^{৩৫} নিজের পুরুষের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা থেকে তার এধরনের বোধ লুপ্ত হয়। সে বুঝতে পারে শশীভূষণ দুর্বল মনের মানুষ। নিজের পায়ের মাটি উপর সাহস ছিল না তার— ‘এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক-পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোনো ভালোবাসা তার মনে চিরন্তন হয়ে আছে এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য? যার মনের, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মতো স্বচ্ছ, এমন কোনো আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে যেখানে অত বড়ো ভালোবাসা নিঃশব্দে গোপন ক’রে রাখা যায়! কোনোদিন কোনো রং যদি শশীভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে-রং অনেক আগেই ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।’^{৩৬} বস্তুত এমন ধরনের ভাবনা সংশয়-জ্বালা-যন্ত্রণাহীন বাসন্তী চরিত্রের প্রকাশ। সে নিজে থেকে খুশি হয়। এমন দিনে মল্লিকাকে কাছে থেকে দেখে দীর্ঘদিনের অদর্শিত যন্ত্রনার ঋণশোধ হয়েছে বলেছে সে মনে করে।

সামগ্রিক আলোচনা সূত্রে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ জীবনশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমাণ দিলেন জীবনকে বাদ দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে সাহিত্য রচনা অসম্ভব। জীবনকে অনিবার্য সংকটের মুখোমুখি করে, নিজস্ব কর্মজীবনের দৌদুল্যমান অবস্থায় নিজেকে দুলিয়ে রেখে, বিপদজনকভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখান। অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলো দেখানোর ভীষণ প্রবণতা তাঁর। জীবন কৌতূহলী ও মানবিক বোধসম্পন্ন হওয়ায় প্রতিটি গল্পের মেজাজ ও বিষয়বস্তু খুবই মর্মস্পর্শী। নির্মেদ ও অতিকথনবর্জিত ছোটগল্পগুলিতে পরিবেশনের সঙ্গে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে পরিপূরক। উপরিউক্ত প্রতিটি গল্পে তিনি নিপুণ হস্তে চরিত্রগুলিকে সংকটের মধ্যে ফেলে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখান কিংবা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রত্যাশা বুকে জীইয়ে তোলেন। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চান— “ এই মৌন সর্বসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ’রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি”^{৩৭}

তথ্যসূত্র:-

১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃষ্ঠা নং - ৩৪
- ২, ৩, ৪. ভট্টাচার্য সৌরীন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ বৈশাখ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা নং - ১৩
৫. তদেব পৃষ্ঠা নং - ১৪

৬, ৭. প্রেমেন্দ্র মিত্রের, সমস্ত গল্প, ১৯৯৯, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা নং ৬৪

৮, ৯. তদেব পৃষ্ঠা নং — ৬৩

১০, ১১, ১২. ভট্টাচার্য সৌরীন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ বৈশাখ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা নং — ১১৭

১৩. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১০৯

১৪. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১২৪

১৫. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১২৮

১৬, ১৭, ১৮. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৩৪

১৯. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৩৬

২০. তদেব পৃষ্ঠা নং — ৯৩

২১. তদেব পৃষ্ঠা নং — ৯২

২২, ২৩. তদেব পৃষ্ঠা নং — ৯৭

২৪, ২৫, ২৬. তদেব পৃষ্ঠা নং — ৯৮

২৭. তদেব পৃষ্ঠা নং — ৯৯

২৮. তদেব পৃষ্ঠা নং — ২৩৩

২৯. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৭৯

৩০. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৮২

৩১. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৮৩

৩২. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৮২

৩৩. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৬৯

৩৪. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৬৫

৩৫. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৬৮

৩৬. তদেব পৃষ্ঠা নং — ১৭০

৩৭. তদেব পৃষ্ঠা নং — ২৪

প্রগতি লেখক সংঘ ও সুশীল জানা

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

প্রসেনজিৎ সাহা

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে প্রথমদিকে সুশীল জানা ছিলেন অন্যতম নায়ক, পরবর্তীকালে তিনি এই স্থানে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতেন কৈশোর থেকেই। সেই জন্য মার্কসবাদী জীবনবীক্ষণ এবং মানবিক সাম্য দর্শনকেই জীবনের চলার পথে পাথেয় করলেন। প্রগতি সাহিত্য বিশ্লেষণের জন্য আমাদের দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় ও দেশ-কালের প্রসঙ্গকে জানা দরকার। ঠিক সেই সময়ের একজন কথাসাহিত্যিক হলেন সুশীল জানা। তিনি মনে করতেন প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনার মূলে আছে সর্বমানবের মুক্তির জন্য সংগ্রাম। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যে সর্বাঙ্গিক লড়াই করতে এই ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মানুষরা মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বিচারবুদ্ধি তথা সমাজব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে শৃঙ্খলাপটু সমাজের রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে শিল্পীর সৃষ্টির ধ্যান বুর্জোয়া সভ্যতার সংকটে একটা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার সমর্থনে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে প্রগতি সাহিত্য আঘাত করেছে প্রত্যক্ষভাবে শোষকশ্রেণির ওপরে এবং ছিনিয়ে আনতে চাইছে বুর্জোয়াশ্রেণির রাহুগ্রাস থেকে সমস্ত মানুষের অধিকারকে। আমরা এই অংশে সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সুশীল জানা কী অর্থে প্রগতিবাদী সাহিত্যিক ছিলেন এবং জনজীবন ও জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে এক ধরনের ব্যক্তি আবেগ ছিল তা ব্যক্তিজীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল? এছাড়া সাহিত্যে বা শিল্পে মার্কসবাদী মতাদর্শের স্থান কোথায়, শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টির নির্দিষ্ট লাইন থাকা উচিত কিনা? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সুশীল জানার কী মতামত পাওয়া যায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ

৪৬নং সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ছদ্মবেশী সাহিত্য, পরিচয় পত্রিকা, প্রগতি সাহিত্য, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ,
মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব

প্রগতি লেখক সংঘ ও সুশীল জানা

প্রসেনজিৎ সাহা

অবিভক্ত বাংলাদেশে প্রথমে প্রগতি লেখক সংঘ ও পরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যে সর্বাঙ্গিক লড়াই ও প্রচারে নেমেছিল, তার ফলাফল শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষজন অনুভব করেছিল। যে ফ্যাসিস্টরা মানবতার শত্রু। মানবতার শত্রুদের সঙ্গেই সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণ এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লিপ্ত। সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলেছে পাঠক সমাজকে ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ের পর থেকে, কারণ হিসেবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’ অথবা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিনয় কুমার সরকার বা প্রমুখ ব্যক্তি মার্কসবাদের দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরা। প্রসঙ্গত এর আগে মার্কসীয় ঘরানায় সাহিত্য রচনা হলেও ত্রিশের দশকের পর থেকেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে লেখকগোষ্ঠী অগ্রসর হয়েছেন। এই বিষয়ে ধনঞ্জয় দাশ তাঁর মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক বইয়ে সেই কথা জানিয়েছেন।^১ বাংলার কমিউনিস্ট চিন্তাধারায় মার্কসবাদের যে প্রসার ঘটেছিল তার পিছনে নানা ধরনের মার্কসীয় পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন- ‘অরণি’, ‘আত্মশক্তি’, ‘মূল্যায়ন’, ‘মার্কসবাদ’, ‘পরিচয়’ এর মত বহু পত্র-পত্রিকা সেই ভূমিকা পালন করেছে। উক্ত সময়পর্বে বহু বই, পত্র-পত্রিকাকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের নাৎসী দলের ক্ষমতা ও দখল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন। ১৯৩৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করার পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার তাদের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল। পরিচয় পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষের তৎপরতা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে সুস্নাত দাস জানিয়েছেন-

সুধীন্দ্রনাথ নিজে কমিউনিজমের আদৌ সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পত্রিকাকে তিনি প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা এমনকি মার্কসবাদী ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য উন্মুক্ত রেখেছিলেন। এই বুর্জোয়া উদারতা তাঁর ছিল। সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা, সমাজদর্শন ও শিল্প-সাহিত্য বিশেষণে মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ, লেখক শিল্পীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের ব্যাপক অগ্রগতি বিষয়ে ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধেই অসংখ্য লেখা ‘পরিচয়’-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।^২

১৯৩৫ সালে ২১ শে জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস চলাকালীন সময়ে নেহরুর উৎসাহে ও সহযোগিতায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের নিয়ে নিখিল ভারত লেখক সংঘ গড়ে ওঠে মুন্সি

প্রেমচন্দ্রের সভাপতিতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু মার্কসীয় বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। এই সূত্রপাত থেকেই ৪৬ নং-একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ বইয়ে চিন্মোহন সেহানবীশের আলোচনা থেকে লেখক সুশীল জানা একটি অনালোচিত প্রশ্নের কথা বললেন সেটি হলো-

‘প্রগতি লেখক সংঘের’ আন্দোলন ১৯৩৫ সালে রোমাঁ রোলা-আঁরি বারবুস-গোর্কির আস্থানে অনুষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ফ্যাসিস্টবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। পরবর্তী বছরগুলিতে সে সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এমন দলবদ্ধ হয়ে নতুন একটা ভাবাদর্শের আলোচনা, বিতর্ক এবং সৃষ্টি-প্রচেষ্টা আন্দোলন বাঙলাদেশে আর কখনো ঘটে নি। তার সাফল্যের কথা অজস্র। চিন্মোহন-বাবুর বই তার অনেক কথায় পরিপূর্ণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডা. নীহাররঞ্জন রায়ের সেই মোক্ষম প্রশ্নটির জবাব লেখক এড়িয়ে গেছেন। প্রশ্নটি হল: নবীন সৃষ্টির এত প্রত্যাশার সঞ্চর হঠাৎ থেমে গেল কেন?’

এই প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান সাহিত্যের দায় দায়িত্ব প্রবন্ধে সুশীল জানা নিজ মতামত জানানলেন-

১. মৃত্যু ঘটেছে ভাবানুভূতি প্রধান কল্পরাজ্যের সাহিত্যের। তার জবরদস্ত উকিলরাও আজ একান্তভাবে নেমে পড়েছেন তাঁদের রাজনৈতিক খেউড়ে। সাহিত্যকে রাজনীতির ছোঁয়া থেকে দূরে রাখা ছিল তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা- যাতে সমাজের শ্রেণী শোষণের কুৎসিত রূপটি সমাজের সচেতন অংশের কাছে স্পষ্ট হয়ে না ওঠে, শোষক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার শুভ জন্ম না হয়। কিন্তু গত পনেরো বছরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে উপনিবেশের জনসাধারণের ওপর যে দুর্দিন ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সমাজের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে চিরকালের শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর যে মুখোমুখি অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটেছে তাতে শুধু ঘৃণা নয়-এখানে ওখানে ফেটে পড়ছে এখন তাদের মহান ক্রোধ। নবীন সাহিত্যের ধারা তার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করছে এই মহান ক্রোধের উত্তাপ থেকে।

২. মধ্যবিত্ত সমাজের সচেতন একটা অংশ অবশ্য বেরিয়ে এসেছে এই বিভ্রান্তির পথ থেকে পারিপার্শ্বিক রুঢ় সত্যের চাপে।* বুর্জোয়া ও নিঃস্ব শ্রেণীর মাঝখানে এদের দোলায়মান অবস্থিতি। এদের চোখে ধরা পড়েছে অবশ্য ধনসম্পদ বন্টনের সুস্পষ্ট অসমানতা, উৎপাদনের অরাজকতা; সনাতনী নীতির বন্ধন, পুরানো পারিবারিক সম্বন্ধ এবং জাতি বিরোধ ইত্যাদি বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকট। সমাজের নবীন সংগ্রামী শক্তি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এদের দিকে।*

* “সচেতন মানুষ তার জীবন থেকে, জীবন-দর্শন ও সাহিত্য থেকে জীবনের জন্ম সংগ্রাম ভুলে থাকে-শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রের এক পাশে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার এ এক ষড়যন্ত্র। ভাগ্যহত, পরাজিত মানস মধ্যবিত্তকে সুকৌশলে নিয়ে যায় তাদের লোকালয় বর্জিত প্রাণহীন হতাশাময় মরুপ্রান্তরের কারখানায়-মানবতাকে হত্যা করার বাধাভূমিতে। তথা কথিত জনপ্রিয় সাহিত্যের মোটামুটি বাণী হল আজ এই।” (বর্তমান সাহিত্যের দায় দায়িত্ব, আবাহান, পৃষ্ঠা-২৫। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি, কারণ মূল পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।)

১৯৩৬ সালে ১৮ই জুন গোর্কির মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হলে বাংলার প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি ১১ জুলাই অ্যালবার্ট হলে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয় এবং 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-এর কথা ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে প্রগতি লেখক সংঘের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু হয়।^৬ এবং দেখা যায় ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকার পরে নানা কারণে শ্লথ হয়ে আসে। ঠিক ১৯৪১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই গঠিত 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি'-র মাধ্যমে পুনরায় বাংলা বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা প্রভৃতি কমিউনিস্ট গণসংগঠনগুলোর পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'।^৭ ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনের মিছিলে ঢাকা রাজপথে খুন হন তরুণ বুদ্ধিজীবী সোমেন চন্দ। তখন বাংলাদেশে সাধারণভাবে সাহিত্য সংস্কৃতির ভাবনা রাজনীতি থেকে বেশ দূরে অবস্থান করত। ওই ঘটনার পর রাজনীতি আর সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাবনা কাছাকাছি এগিয়ে এলো এবং ঘনিষ্ঠ হলো। সাম্যবাদীদের ভাবনায় শিল্পীরা নতুন কালের নতুন মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই ঠিক তাঁর মৃত্যুর পর তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ ২৮ শে মার্চ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।^৮ এবং প্রগতি আন্দোলন আরো দানা বাঁধে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ১৯৪২ সালে ১৯-২০ ডিসেম্বর। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই সম্মেলনের জাতীয় স্তরে লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনের পরেই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে অফিসকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সৃজনশীলতার আবেদন। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে 'প্রগতি লেখক সংঘের' দপ্তর ছিল। এখন প্রশ্ন ৪৬ নং কী, এবং ৪৬ নং-এর সঙ্গে সুশীল জানা কীভাবে পরিচিত হলেন? সেই বিষয়ে চিন্মোহন সেহানবীশ, *৪৬ নং-একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ* বইয়ে অথবা লেখক নিজে *কালান্তর* (২৫ শে এপ্রিল, ১৯৭৬) পত্রিকায় বিস্তারিত জানিয়েছেন।^৯ তাছাড়াও বলা যায় ১৯৪৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর ৪৬ নং-এ উঠে আসে। এই পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে গোপাল হালদার, রবীন্দ্র মজুমদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল জানা প্রমুখ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। শুক্রবারে যে আড্ডা জমত ৪৬ নং নয়, 'পরিচয়ে'-র চার আদি পর্বের সদস্য সুধীন দত্ত, সুশোভন সরকার, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও গিরিজাপতির বাড়িতে।^{১০} ৪৬ নং-এ বাড়িতে হাওয়ার্ড ফাস্ট, ক্লাইভ ব্র্যানসন ও এডওয়ার্ড স্ট্রং এসেছিলেন। হাওয়ার্ড ফাস্ট এর সঙ্গে সুশীল জানার ব্যক্তিগত অনেক চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। প্রগতি সাহিত্যে যে সব বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হত, যেমন- *কবিতার আধুনিকতার লক্ষণ কি?...সাহিত্যে বা শিল্পে মতাদর্শের বিশেষ করে মার্কসবাদী মতাদর্শের স্থান কোথায়, সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে কোন পার্টি নির্দিষ্ট লাইন থাকা*

সম্ভব বা উচিত কি না, বাঙলা সাহিত্য বা সংস্কৃতির অগ্রগতির সম্ভব কোন পথে এই সব মৌল ও জরুরী প্রশ্ন সেই দিন ভাবিত করেছিল ৪৬ নং কে ১° প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ৪৬ নং-একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ বইয়ে চিন্মোহন সেহানবীশের কিছু বিস্মৃতির কথা তুলে ধরলেন সুশীল জানা-

ভারতীয় মুসলমান এবং আধুনিক কাল সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ আসরফের দু-দিনব্যাপী বক্তৃতা-যা ছিল রাধারমণ মিত্রের বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ আর গভীর। বিতর্কের সভাপতিও ছিল মূল্যবান-তার কিছুটা উল্লেখ-মাত্র করে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন, ফ্রান্সের গারোদি-এরভে-আরাগঁ বিতর্ক।”

সুশীল জানার সমকালে মার্কসবাদী সাহিত্য বা সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কে তিনি কী বলেছিলেন। সে বিষয়ে যদি আমরা নজর রাখি তাহলে প্রদীপ প্রজ্বলনের আগে সলতে পাকানোর ইতিহাস জনা দরকার। ভাববাদী দর্শন আর বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান বারবার তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছে। সে সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় নন্দনতত্ত্ব নিয়ে যেসব বিতর্ক হয়েছিল, তাতে প্রগতি-ভাবুকরাও আন্দোলিত হয়েছিলেন। তাহলে প্রথম প্রশ্ন মার্কসবাদী সাহিত্য বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক বিষয়টি কী ছিল এবং সুশীল জানা কোন মতবাদকে আদর্শ মনে করলেন? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি ফরাসি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির লেখক রজের গারোদি, পিয়ের এরভে এবং লুই আরাগঁ-র বিতর্ক নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। সে সময়ে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব বিতর্ক আলোচনায় নতুন কালের নতুন সত্যের কোন দিককে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীরা, সেই সত্য শুধু সাহিত্যেই নয়, ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, দর্শনে এমনকি ব্যাপক ভাবে প্রভাব ফেলেছে জীবন জিজ্ঞাসায়। একটু বলা বোধ হয় প্রয়োজন এই বিষয়ে-

গারোদির অভিমত ছিল: ‘আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কিছু নেই। শিল্পীর পক্ষে কোনো লাইন না মেনে নিজের মতে চলাই ভালো।’ এরভের বক্তব্য: ‘কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব বলে কোনো কিছু নেই।’ কবি আরাগঁর দাবি ছিল: ‘নন্দনতত্ত্বকেও দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে।’^২

এই বিষয়গুলোকে না মানার অর্থ হল শ্রেণিসংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই প্রায় অস্বীকার করা। গারোদি-এরভে পন্থার সমর্থক ছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে গোষ্ঠী। অন্য দিকে সেদিন বাঙলার তরুণ প্রগতি-ভাবুক শিল্পীদের প্রশ্ন ছিল- সাম্যবাদী দর্শনে সুগভীর বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা (লেখক-গোষ্ঠী) যে প্রগতি-শিবিরে शामिल হয়েছেন সে কি শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে অথবা তার গভীর প্রত্যয় নব শিল্পসাহিত্য-ধারার প্রবর্তন করবে? এপক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। নীরেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য ছিল: নতুন কালের নতুন নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে নি - গড়ে উঠবে।^৩ তাহলে

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাহিত্যে আরাগঁ-গারোদি বিতর্ক তো বেশ বাড় তুলেছিল। এখন প্রশ্ন সুশীল জানা কোন পক্ষ অবলম্বন করলেন, এবং কেন করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপিকা শ্রীলা বসুকে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন-

হ্যাঁ। আমরা আরাগঁর সপক্ষে ছিলাম। জানো তো-লেখকদের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কের কথা আরাগঁ বেশি করে বলেছিলেন। বিষ্ণু দে ছিলেন গারোদি পন্থী। আমরা আরাগঁকেই মেনেছি। না হলে আমরা পার্টিতে এলাম কেন? আসলে চাক্ষুষ যে অভ্যন্তরীণ দেশের চেহারা দেখেছি-আমি খুঁজিনি দেশই আমাকে দেখিয়েছে-ওফ সে মেদিনীপুরে যা অবস্থা একদিকে মন্ত্রস্তর-একদিকে সমুদ্র প্লাবন আর মিলিটারি অ্যাগ্রেশন। এই তিনের চাপ - তার মধ্যে তারা অগাস্ট মুভমেন্ট করছে - আর প্রকৃতির কী মার! এগরা বাজারে লঙ্গরখানা - সেখানে হাতাহাতি-অত্যাচার - তাও দেখেছি। এখন এ-সব হার্ট-ব্রেকিং সিচুয়েশন। অগণিত মানুষ, এদের কে বাঁচাবে? এ-সব দেখেই আরও যেন আরাগঁ-র পন্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম।^{১৪}

তাহলে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী সুশীল জানা মানুষের অভাব, অভিযোগের কথা বলতে আরাগঁ-র পন্থাকে অবলম্বন করলেন। প্রগতি সাহিত্য বিষয়ে শ্রেণিদ্বন্দ্বের বা গণআন্দোলনের রাজনৈতিক বা সামাজিক সত্যটাই তুলে ধরলে হবে না, তাকে সাহিত্য বা শিল্পও হতে হবে। সংগ্রামী জনসাধারণকে সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি যে বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে বলেছেন,

১. প্রথমে চাই শিল্প-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে সংগ্রামী জনগনের সঙ্গে মিলে কাজ করা, জনগণকে সাহায্য করার প্রাণপণ চেষ্টা, আর চাই জনগণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার মনোভাব ও বর্তমান কালোপযোগী, দেশোপযোগী সংস্কৃতি সৃষ্টির উপাদান বিষয়ে অকপট অনুসন্ধিৎসা।^{১৫}

২. মার্কসবাদ শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবন উন্মেষের যে কথা বলে সে শুধু শ্রমিকের একার জয় নয়: সেখানে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ধনবাদী সমাজের শোষিত সমস্ত মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে, নিয়ে যেতে পারে সমাজকে শোষণ ও ধ্বংসের পথ থেকে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে।^{১৬}

সুশীল জানা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন-হ্যাঁ— তো প্রগতির অফিস হল ৪৬-এ। অফিস হল—তবে কাজকর্ম সবই হত আমার 'অরণি'র টেবিলে।^{১৭} তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম দিকে সুশীল জানা ছিলেন অন্যতম নায়ক, পরেও এই স্থানে তিনি স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রগতি লেখক সংঘ বিষয়ে অনেক আলোচনা থাকলেও, আমরা এই পর্বে সুশীল জানা প্রগতি সাহিত্য নিয়ে কি বলেছেন তাই নিয়ে আলোচনা করবো। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই হতাশাকে ভাঙতে পেরেছিল প্রগতি লেখক সংঘ সুশীল

জানার মতে। সমাজের শ্রেণি শোষণের ফলস্বরূপ গণজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রেণিচেতনা বেড়ে চলেছে। সমালোচক মহলে একটি কথা উঠেছিল যে, প্রগতি সাহিত্যের সংঘটক হিসেবে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে। সেইজন্য তিনি জানিয়েছেন, ১৯৪৯-এ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম আমি আর অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ।^{১৮} তাহলে সুশীল জানা প্রগতি সাহিত্য বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা হলো-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণতা অন্যদিকে সংগ্রামী শ্রেণীর সঙ্গে শিল্পী মনের একাত্মতা এই দুটো সংযোগ প্রগতি সাহিত্যের প্রাণ।^{১৯} অর্থাৎ শ্রেণিদ্বেষের বা গণআন্দোলনের রাজনৈতিক বা সামাজিক সত্যটা তুলে ধরলে হবে না তাকে সাহিত্য বা শিল্প হতে হবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক প্রগতি সহযাত্রী পিছিয়ে গিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্যে সুশীল জানার অভিমত ছিল,

পিছিয়ে কি পথ আছে ঘৃণ্য আত্মবিক্রয় ছাড়া? সাহিত্যিক ন্যায় নিষ্ঠকে মিথ্যা আড়ালে লুকানো ছাড়া? মানবতার বিরোধিতা করা ছাড়া? কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যিকের এত বড় অধঃপতন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে।^{২০}

তাইতো সমগ্র বাংলায় প্রগতিশীল ভাবুকরা এই ঘোষণার সঙ্গে এক-কণ্ঠ হয়েছেন। যে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি ‘বিশ্বযুদ্ধের’ সূচনা করেছিলো তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। উক্ত সময়ে দেশব্যাপী মন্বন্তরের বিরুদ্ধে তার সমগ্র শক্তি একাত্ম করে ৪৬নং গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায় সংযোজন করেছিল তার ইতিবৃত্তে। মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে নিশ্চেষ্টতা ও অবসাদ দূর করার সেই প্রচেষ্টা ছিল বহু-মুখী। প্রগতিশীল লেখকদের সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন-

‘আমরা, প্রগতিশীল লেখকেরা, আমাদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একান্ত বোধ করি, উন্নততর জীবনের জন্য তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে চিত্রিত ও প্রতিফলিত করি এবং এইসব সংগ্রামের বিরুদ্ধে চালু সকল প্রকার দমননীতির নিন্দা করি।’

‘অসহায়তা, হতাশা ও অন্ধকারের সাহিত্য যেহেতু গতিশীলতা ও সুন্দরতর জীবনের স্বপ্ন থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে সেই হেতু তা আমাদের কাছে চির অজ্ঞাত। মানুষের ভবিষ্যৎ ও সুন্দরতর জীবনের প্রভু হওয়ার জন্য তার বিবর্তন সম্পর্কে আমরা নিরাশাবাদী নই।’

‘আমরা সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতি ও সূক্ষ্মতম চেতনার উত্তরাধিকারী রূপে নিজেদের মনে করি। যুগ-যুগান্ত ধরে শিল্প-সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ধারা আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, আমরা তারও উত্তরাধিকার দাবি করি।’^{২১}

প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে সুশীল জানা বিশ্বাস রাখতেন প্রগতি সাহিত্য তার সামান্য দংশনেই কায়মি স্বার্থবাদীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠবে। কারণ প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনার মূলে আছে

সর্বমানবের মুক্তির জন্য তার স্থির লক্ষ্য। এবং শ্রেণি আধিপত্য কায়েম রাখার বিরুদ্ধে অপরিমেয় ঘৃণা ও সংগ্রাম। সেই জায়গা থেকে প্রগতি সাহিত্য বিষয়ে সুশীল জানা বললেন-

আমাদের কালের অভিজ্ঞতা থেকে এবং ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইংরাজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও হিরণ কুমার সান্যালের সাহচর্য, অভিজ্ঞতা- ব্যক্তিগত নানা জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক থেকে এটা বুঝেছি, সাহিত্যে প্রগতি ভাবনার আন্দোলন আর সৃষ্টি দুটি ধারা। সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই হয় আন্দোলন। কিন্তু সে সৃষ্টিতে যদি খাদ থাকে, ভেজাল থাকে, তাতে বুঝতে যদি ভুল হয় তা হলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিল্পীদের মধ্যে কেউ-কেউ তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে থাকেন। তা করুন। কিন্তু শিল্পের নান্দনিক আবেদনের চেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দায়টাই যদি বড় হয়ে দেখা দেয়- তবে আর যাই হোক, সে সৃষ্টির আবেদন সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।^{১২}

পরিশেষে যা বলা যায় প্রগতি ভাবনার গতি আজও থামেনি সে যে নামেই হোক (যেমন, গণতান্ত্রিক লেখক সংঘ), অথবা যাঁরাই হন। প্রগতি সাহিত্য নিয়ে পরিচয় পত্রিকায় নরহরি কবিরাজ যা বলেছেন-সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ একচেটিয়া ধনবাদের হাজার চক্রান্ত সত্ত্বেও আজকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণীগুলির সংস্কৃতি আন্দোলনের দুর্বীর গতিকে রুখতে পারে—এমন সাধ্য আজ কারো নেই। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা আজ ভারতের নতুন ইতিহাসের রচয়িতা, প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবিদ বালজাকের ভাষায় তারা হল আজ Secretary of History।^{১৩}

তথ্যসূত্র

উল্লেখপঞ্জি-

১. মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা মূলত মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধারণা প্রগতি সাহিত্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক গণসংগঠনে সম্প্রসারিত হলো। বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক সংঘ সেই ধারা থেকে রস আহরণ করে মার্কসীয় চিন্তাধারার কথা বললেন। ত্রিশের দশকের শেষ ভাগে সেতুবন্ধ রচিত হলো জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবজগতে। রাজনীতি ও সংস্কৃতি যেন হাত ধরাধরি করে ভারতের মাটিতে মাথা উঁচু করে হাঁটতে শুরু করল।

ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.) মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ২০১৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭।

২. <https://www.itihasadda.in/pragati-sahitya-andolon> শেষ দেখা হয়েছে-২০.০৫.২০২৪

৩. (প্রবন্ধ-চল্লিশের দশকের প্রগতি সাহিত্য- সুশীল জানা)

আব্দুর রউফ (সম্পা.), চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ২, জুন ১৯৮৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৫৪।

৪. প্রবন্ধ-বর্তমান সাহিত্যের দায় দায়িত্ব- সুশীল জানা, আবাহান, পৃষ্ঠা-২৫। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি, কারণ মূল পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। সংগ্রহ করেছি, লেখক পুত্র অধ্যাপক রঙ্গনকান্তি জানা মহাশয়ের থেকে।

৫. তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল- “প্রগতি লেখক সংঘের উদ্ভব একটি কমিউনিস্ট রণকৌশল ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কিছু তৎপর দক্ষ কমিউনিস্ট।”

ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.) মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, পৃষ্ঠা-৬।

৬. <https://www.itihassadda.in/pragati-sahitya-andolon> শেষ দেখা হয়েছে-২০.০৫.২০২৪

৭. চিন্মোহন সেহানবীশ, ৪৬ নং-একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ, কলিকাতা রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৮।

৮. এই বিষয়ে পাঠক দেখতে পারেন- তদেব, পৃষ্ঠা-২-১৫।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে মিথ্যার শিল্পসৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অনেক বিশুদ্ধ শিল্পবাদীও যেমন তাঁর কল্পনার নায়ক-নায়িকাকে ভিক্ষা, ভ্রষ্টাচার ও মৃত্যুর মধ্যে মুখ খুবড়ে মরতে দেখেছেন—তেমনি আমিও দেখেছিলাম। অল্পহীন বঙ্গহীন আমার গ্রামগুলো একে একে ফাঁকা হয়ে গেছে, তুলসীগাছগুলোকে একমাত্র নীরব সাক্ষী রেখে কুঁড়েগুলো টিবি হয়ে গেছে। বড় নিষ্ঠুর এক অভিজ্ঞতা বহুদিনের আশ্রয় থেকে আমাকে তাড়া করেছে ঘরছাড়া করেছে। সেদিনের আশ্রয় পেয়েছিলাম মার্কসবাদের আলোয়। নতুন পথ চলার সহযোগিতা ও সাহস, সমালোচনা সহর্মিতা পেয়েছিলাম প্রগতি লেখক সংঘের বন্ধুদের মধ্যে।[কালান্তর, ২৫ শে এপ্রিল, ১৯৭৬ সাপ্তাহিক সংখ্যা (মূল পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি)]

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪।

১১. (প্রবন্ধ-চল্লিশের দশকের প্রগতি সাহিত্য- সুশীল জানা) আব্দুর রউফ (সম্পা.), চতুরঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৪।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৪।

১৪. কার্তিক লাহিড়ী (সম্পা.), পরিচয়, ৪-৬সংখ্যা, ৭৮ বর্ষ, কার্তিক-পৌষ, ১৪১৫ খ্রি., কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭।

১৫. (প্রবন্ধ, ছদ্মবেশী সাহিত্যের বিরুদ্ধে- সুশীল জানা) অভিধারা, বৈশাখ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা-১২৩।

১৬ (প্রবন্ধ, বর্তমান সাহিত্যের দায় দায়িত্ব- সুশীল জানা) আবাহান, পৃষ্ঠা-২৫।

১৭. কার্তিক লাহিড়ী (সম্পা.), পরিচয়, ৪-৬সংখ্যা, ৭৮ বর্ষ, কার্তিক-পৌষ, ১৪১৫ খ্রি., কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪।

১৮. আব্দুর রউফ (সম্পা.), চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ২, জুন ১৯৮৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৫৫।

১৯. অভিধারা, বৈশাখ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা-১২৩

২০. অভিধারা, বৈশাখ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা-১২৩

২১. মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা-১২৫। (প্রবন্ধ-প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন প্রসঙ্গে) মূল পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।

২২. (প্রবন্ধ-চল্লিশের দশকের প্রগতি সাহিত্য- সুশীল জানা) আব্দুর রউফ (সম্পা.), চতুরঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮।

২৩. সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পরিচয়, বিংশ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯১।

সহায়ক গ্রন্থ-

১. ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্যে প্রগতি, পুরবী পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৪৫, কলিকাতা।
২. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ও দিলীপ সাহা (সম্পা.), বাংলা প্রগতি সাহিত্য সময় ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা, ২০১১, কলিকাতা।
৩. বীরেন্দ্র মৃধা, সোমেন চন্দ ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, আশাদীপ, জানুয়ারি ২০১৪, কলিকাতা।
৪. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ, ১৩৪৪, কলিকাতা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত : বৃত্তান্তের বিপ্রতীপে দুই

চরিত্র—রানীরঘাট ও ফালতু

প্রাবন্ধিক-পরিচিতি

মহঃ গিয়াসউদ্দিন

সহকারী অধ্যাপক

করিমগঞ্জ কলেজ, আসাম, ভারত

সারসংক্ষেপ

পাঁচের দশকের গ্রামীণ কথাকারদের মধ্যে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার নিঃসন্দেহে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। কলেজের পাঠ শেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ও সেই সূত্রে তথ্য অনুসন্ধানে আলকাপ দলে মেশা। আলকাপ দলে থাকতে থাকতেই গ্রামের বিচিত্র মানুষ ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সাহিত্য কৃতিত্বতে। আমাদের আলোচ্য গল্প ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত’ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে একটি নদীর ঘাটের অস্তিত্ব বিপন্নতার পাশাপাশি ঘাটের মানুষদের যে অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কাছে তার ছবি যেমন উঠে আসছে, তেমনি ঘাটবাসীদের জনজীবনের ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের বিচিত্র গাঁথা ছোট্ট পরিসরে গল্পকার নির্মাণ করলেন। অন্ধকার জীবনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত যেমন ঘাটবাসী, অপরদিকে অন্ধকার জীবনের আলোর প্রতীক হয়ে উঠে ফালতু। গল্পে রানীরঘাট ও ফালতুর অবস্থান দুই প্রতিস্রোতে।

সূচক শব্দ:

কমিউনিস্ট পার্টি, রানীরঘাট, আলকাপ, আধুনিক, বিপন্নতা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত : বৃত্তান্তের বিপ্রতীপে দুই

চরিত্র—রানীরঘাট ও ফালতু

মহঃ গিয়াসউদ্দিন

বিশ শতকের পাঁচের দশকে আবির্ভূত কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)। অথচ তিনি প্রথমে কবি হতে চেয়েছিলেন। কবি হওয়ার বাসনা নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কবি হতে গিয়ে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল অশেষ লাঞ্ছনা,

‘...১৯৫০ সাল। কলেজ পালিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলাম কলকাতায়। কবি হতে গিয়েছিলাম। তারপর সে এক অমানুষিক লাঞ্ছনা ঘটাল কলকাতা। লাথি মেরে ফেলে দিল। কবিতার ফাইল নিয়ে প্রকাশকদের দরজায়-দরজায় গেছি। কলকাতা হা হা করে হেসেছে, এক নির্বোধ গ্রাম্য তরুণের কাভ দেখে। পশ্চাদ্দেশে লাথি খেয়ে বাড়ি ফিরলাম।^(১) কবিরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করতে না পারলেও পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার। রাঢ় বাংলার কথাসাহিত্যিকরূপে তারাশঙ্করের পরেই সিরাজের নাম উচ্চারিত হয়। সাহিত্য যখন স্পষ্টত গ্রাম ও শহর এই বলয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তখন সাহিত্যিক সিরাজ অবশ্যই গ্রাম বাংলাকে তাঁর লেখনীর মূল বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। আমরা তাঁর সাহিত্যকৃতি আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে তাঁর জীবনচর্যার পরিচয় দেখে নেব। কারণ তাঁর জীবনদর্শনের অনেকাংশই বাঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে সাহিত্যে। শতীন দাশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার^(২) থেকে আমরা জানতে পারি, দ্বারকা নদীর অদূরেই মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া সিরাজের ছোটবেলা থেকেই ছিল বইয়ের নেশা। তাঁর মা ‘বিচিত্রা’, ‘বঙ্গলক্ষ্মী’, ‘সওগাত’, ‘গুলিস্তা’ ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি করেছেন। সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা তাঁর মায়ের কাছ থেকেই শিখেছেন। ছোটবেলায় মায়ের কাছই শুনেছেন শরৎচন্দ্রের ‘শেষ প্রশ্ন’-এর কাহিনি আর ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’-এর কাব্য কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছোটবেলাতেই জননীকে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর সৎ-মা তথা বিধবা মাসিরও পড়াশোনায় ছিল নেশা। বিশেষত বই পড়ায়। বনফুল, পরশুরামের গল্পকাহিনির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এই মায়ের কাছে। আর এই সাহিত্যপাঠের নেশাই এক সময় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে সাহিত্য লিখনীতে। তাঁর পরিবার শুধু পড়াশুনো আর ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশের নানারূপ স্বাধীনতা আন্দোলনেও যথার্থ ভূমিকা নিয়ে ছিল। ঠাকুরদা ওহাবী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন ও গোড়া ফরাজী ছিলেন। কটুর লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁর পরিবার দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাবা সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর মায়ের সঙ্গেও অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ছিল। তিনি বলেন, “মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ফজলুল হক

সেলবসীর লেখা অনেক চিঠি আমার মায়ের কাছে ছিল। পরে এই ভদ্রলোক রাজসাক্ষী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলে মায়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। “কম্যুনিষ্ট পার্টির মুজফফর আহমদের সঙ্গে ছিল তাঁর পরিবারের হৃদ্যতার সম্পর্ক। সিরাজ নিজেও স্কুল জীবনে বাম ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বর ছিলেন ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। তরুণ মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্যিক সিরাজের অবস্থান নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁকে ‘স্বভাবত স্বতন্ত্র’ কথাকার উল্লেখ করে বলেন, ‘গ্রামের সাধারণ মানুষেরাও যে মানুষ, তাদের এক প্রবল জীবন আছে, যা প্রেম-অপ্রেমে, সুখে-দুঃখে, লোভে-ঈর্ষায় দ্বন্দ্বমথিত, তিনি তা দেখাতে চেয়েছেন। লোকনাট্য আলকাপ দলে থাকায় তাঁর এই অভিজ্ঞতার সীমা আরো প্রসারিত হয়েছে।’^(৩) সুতরাং আলকাপে যোগদান তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যোগদান না থাকলে কথাসাহিত্যিক রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর আলকাপে যোগদানের বিষয়টিও হঠাৎ করে হয়নি। এর নেপথ্যেও ছিল আর এক ঘটনা। ১৯৫০ সালে আইপিটি জনজীবনের ওপর লোকসংস্কৃতিকে তুলে আনার মহান ব্রত পালনে সংগঠনের কর্মীবৃন্দ নিজ নিজ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। একই উদ্দেশ্যে সিরাজও সুনীল সেনগুপ্তের পরামর্শে সালতাপাড়ায় যান। সে সময় আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসা তথা ধনঞ্জয় রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর ধীরে ধীরে তিনি আলকাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং জনমানসে এক ডাকে ‘সিরাজ মাস্টার’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই আলকাপ থেকেও তিনি নির্বাসন নেন ১৯৫৬ সালে। এই নির্বাসনের নেপথ্যে রয়েছে পথনাটকের প্রভাবে আলকাপের গুরুত্ব কমে যাওয়া। হিন্দু-মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় দিনমজুর সবাই আলকাপে যুক্ত ছিলেন। এদের সঙ্গেই ঘুরে ছিলেন গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, মেলায়-মেলায়। এর ফলে সমাজের অন্তরালে থাকা এক বিরাট জনমানসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন আর এরাই হয়ে ওঠেন তাঁর সাহিত্যকৃতির উপাদান। ‘নীল ঘরের নটী’, ‘হিজলকন্যা’, ‘নিশিম্গয়া’, ‘তৃণভূমি’, ‘নিলয় না জানি’, ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘সংশপ্তক’ ‘অলীকমানুষ’ ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস যেমন তাঁর হাত থেকে সৃষ্টি হতে লাগল আবার ‘ভারতবর্ষ’, ‘ইন্ডি’, ‘পিসি ও ঘাটবাবু’, ‘তরঙ্গিনীর চোখ’, ‘জল সাপ ভালোবাসা’, ‘গোয়’, ‘বানুক’, ‘লালীর জন্ম’, ‘সূর্যমুখী’, ‘বাগাল’, ‘আত্মজা’, ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত’, ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পগুলিও হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যাকাশের এক একটি নক্ষত্র। ইবলিশ ছদ্মনামে ১৯৫০ সালে বহরমপুরের ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ‘কাঁচি’ প্রকাশিত হয়। একই ছদ্মনামে ‘অবসর’ পত্রিকায় ‘বুদ্ধ’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতাও লেখেন। ‘তরঙ্গিনীর চোখ’ গল্প লিখে দশ টাকা পেয়েছিলেন। এটিই তাঁর লেখালিখির জগতের প্রথম পারিশ্রমিক। ১৯৬২ সালে দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প হল ‘ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন’। স্বনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প ‘হিজল কন্যা’। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস ‘অয়ন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘নীল ঘরের নটী’

১৯৬৬ সালে 'নবপত্র' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পেশায় তিনি ছিলেন সাংবাদিক। দীর্ঘকাল আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। বিখ্যাত উপন্যাস 'অলীক মানুষ'-এর জন্য লাভ করেন 'ভুয়ালকা পুরস্কার' (১৯৯০), 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার (১৯৯৪), 'বঙ্কিম পুরস্কার' (১৯৯৪)। এছাড়া সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য লাভ করেন 'আনন্দ পুরস্কার', শিশু সাহিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার'; এছাড়া আরও নানা পুরস্কার তিনি লাভ করেন। ২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক 'ডি.লিট' উপাধি লাভ করেন। তাঁর রহস্যকাহিনির নায়ক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার বাংলাসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র। বিশেষত বাংলা রহস্য কাহিনিতে এ এক অসামান্য সংযোজন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অজস্র গল্পে উঠে এসেছে রাঢ়বাংলার বিচিত্র ঘটনা ও নানান বর্ণের গ্রামীণ চরিত্র। বিরাট জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাঁর গল্প উপন্যাসে উঠে এসেছে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা। তাঁর বিপুল বৈচিত্রময় গল্পগুলির অন্যতম একটি বিষয় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি তথা রিরংসতা। 'অহ্মাণে অন্নের ঘ্রাণ', 'বৃষ্টিতে দাবানল', 'হরবোলা ছেলেটা', 'বাগাল', 'অক্রুরের গল্প' ইত্যাদি গল্পে রিরংসতা আছে কিন্তু তার মধ্যে সংযম আছে, বীভৎসতা কম এবং ভাবাবেগ বেশি। আমাদের আলোচ্য গল্প 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' এর ব্যতিক্রম নয়। একাধিক মানুষের লালসার শিকারেই সুরিক্ষেপীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ফালতুকে কেন্দ্র করেই গল্পের শরীর নির্মাণ। তবে গল্পটিতে সেই অর্থে নিটোল কোনো কাহিনি নেই বরং টুকরো টুকরো লোকজ চরিত্রের সমাবেশ, ছোট ছোট ঘটনার সমাহার। গল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রথম পক্ষের বয়ানে 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পের 'তাঁদোড়' জায়গা রানীরঘাটের প্রাগৈতিহাসিকতার নির্দশন দিতে গিয়ে 'গো কর্ণে কে কার মেসো'র মতো 'রানীরঘাটের কে কার বাবা' প্রবাদের উল্লেখ করে এই প্রবাদের সৃষ্ট-কাহিনি বিধৃত করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র ফালতু হলেও রানীরঘাটও গল্পের অন্যতম ট্রাজিক চরিত্র। এই গল্প আসলে বিপরীত জীবনস্রোতে প্রবাহমান দুই জীবনের গল্প। একটি জীবন রানীরঘাটের অন্যটি অবশ্যই ফালতুর। এক সময়ের জনকোলাহলময় গুরুত্বপূর্ণ খেয়াঘাট তথা রানীরঘাট সভ্যতার অগ্রগতির হাতে ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ব্রিজ তাকে সাফ করে দিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে দেয় তার নামটি কেবল থেকে যায় ভবিষ্যতের কাছে তার যৌবনের জৌলুস কাহিনি শোনানোর জন্যে। অপরদিকে অপাংক্তেয় তুচ্ছ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ফালতু জীবনযুদ্ধে হেরে না গিয়ে সে হয়ে উঠে সমাজের একজন। অন্ধকারে জন্ম হলেও সে আলোরই দিশারী।

'অলীক মানুষ'-এর রূপকার সিরাজের 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পে দেখি, ভাগীরথী নদী তথা রানীরঘাটের মানুষের মাগঙ্গার একপারে রয়েছে গ্রাম্যগন্ধ অন্যপারে শহরের ঘ্রাণ। দুই পারের মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম নদীপথ। এই সূত্রেই রানীরঘাটের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সভ্যতার উন্নয়নের

অগ্রগতিতে শহর ও গ্রামকে এক সূত্রে বেঁধে দেয় ব্রিজ। ব্রিজের জন্যই একসময় রানীরঘাট উঠে যায়, জৌলুস হারিয়ে ফেলে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অথচ একসময় এই ঘাট ছিল জনকোলাহলময়। রানীরঘাটের মানুষের কাছে এটি ছিল একটি সজীব চরিত্র –

‘মা গঙ্গার কোলে ছোট্ট মেয়ের মতো রানীরঘাট হেসেখেলে দিন কাটায়। গাঁয়ের মেয়ের চোখে শহরের ঘোর লাগা ভাবটুকুও চোখে না পড়ে পারে না। কিন্তু শুধু ওই আলতো ঘোরটুকুই ছিল তখন আর কিছু না।’^(৪)

শহরের প্রতি ঘোর লাগলেও রানীরঘাট শহর হয়ে যায়নি। বাঁশ বনের শেয়াল, তক্ষক, শিমূল গাছ, পঁচা, আকন্দের ঝোঁপ, একটি বাসস্ট্যান্ড, কয়েকটা দোকান, বাইরের মানুষের সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্ত ভিড়, তেলেভাজা দোকানের ময়রাবুড়ি, বিহারের পূর্ণিয়া থেকে আগত ঘাটের ইজারাদার চৌবেজী, ড্রাইভার ইসমাইল, অল্পপূর্ণা চা দোকানের জগন্নাথ, বাস সিডিকেটের লক্ষণাবাবু, কল্যাণের মদন, একসময়ের ডাকাত হাজি ইব্রাহিম, যুবতী মেছুনীর দল, মাঝি শম্ভু, মস্তিষ্ক বিকৃত সুরিক্ষেপী, পরবর্তীতে টুকটুকি, ফালতু এইসমস্ত নিয়েই রানীরঘাটের জৌলুস, তার সজীবতা। কিন্তু সময়ের দহনে রানীরঘাট হারিয়ে ফেলে তার এই সজীবতা। একদিকে গ্রামোন্মোয়ন অন্যদিকে রানীরঘাটের মানুষদের পাপ এই দুই কারণেই রানীরঘাটসহ এখানে বসবাসকারী মানুষদের জীবনে নেমে আসে এক অমোঘ অভিশাপ। রানীরঘাটের মানুষদের দ্বারা সুরেশ্বরী ওরফে সুরিক্ষেপী ধর্ষিত হয়। ধীরে ধীরে ফলে যেতে থাকে ময়রাবুড়ীর অভিশাপ—

‘মাগঙ্গার চোখের সামনে এই পাপ। সহিবে ভেবেছেন? দেখুন না কী হয় পেলয়কাণ্ড! রানীরঘাট ভেসে যাবে। ধুয়ে মুছে যাবে। বেঁচে থাকলে দেখে যাব।’^(৫)

এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে আটচালার ঘরে সুরিক্ষেপী জন্ম দেয় সুন্দর এক ফুটফুটে বাচ্চার, ‘যেমন মুখের গড়ন, তেমনি রঙ’। রানীরঘাটে তখন এক উৎসব নেমে আসে। আলকাপের গান হয়। রানীরঘাটের প্রত্যেকে চাঁদা দিয়ে সুরিক্ষেপী ও সন্তানের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়। পিতৃপরিচয়হীন অবহেলিত বাচ্চাটির নামকরণ হয়ে যায় ‘ফালতু’। এটা অবশ্য ঠিক যে সকলের দয়া দাক্ষিণ্যে, অবহেলা আর উপেক্ষাতেই বড় হয়ে ওঠে ফালতু। শিশু ফালতু ধীরে ধীরে বড় হয়, হাঁটতে শিখে, কথা বলতে শিখে। একসময় জটায়ুক্ত ‘দেবী ক্ষেপীমা’ মারা যায়। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবার উৎসব হয়। ফালতু জানে না তার প্রকৃত বাবা কে, তখন সে বুঝতে শেখেনি মায়ের মর্ম কী। সে জন্যেই মা কোথায় এমন প্রশ্নের উত্তরে সে মৃত মাকে নিয়ে শম্ভুর শিখানো ছড়াটি শুনিয়ে দেয়—

‘হো হো। কেপী গেচে, পুলতে/ছসেল পতোল তুলতে।’^(৬)

অর্থাৎ ক্ষেপী গেছে পুড়তে, ছসের পটোল তুলতে। মা কী জিনিস জানলে নিশ্চয় ফালতু এমন ছড়া বলতে পারত না। সবাইকেই বাবা বলার অভ্যাস ফালতু পেয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে। সুরিক্ষেপী প্রলাপ

বকত এই বলে—‘বাবারা! ওগো বাবারা! ও বাবারা!’ প্রকৃত অর্থেই রানীঘাটের লোকগুলোই তার বাবা। চৌবেজী, ইসমাইল, জগন্নাথ, লক্ষ্মণ, মদন, ইব্রাহিম, শম্ভু এদেরই কারোর ঔরসে ফালতুর জন্ম। এরা প্রকাশ্যে পিতৃত্বকে অস্বীকার করলেও অন্তরে ধীরভাবে বয়ে চলে পিতৃত্বের ভালোবাসা। সে জন্য গল্পের চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচরণে তা স্পষ্ট হয়। যেমন বাইরের লোক তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করলেও কেউ যদি তার গায়ে হাত দেয় তাহলে রানীরঘাটের সবাই ছুটে চলে আসে ফালতুর হয়ে রুখে দাঁড়াতো। ফালতুকে কেউ প্রহার করুক, বকুক এগুলি তাদের কাছে অসহ্য। এক্ষেত্রে রক্ষাকারী পিতার ভূমিকা পালন করে তারা। ফালতু তার মায়ের কাছ থেকে আর একটি অভ্যাস পেয়েছিল নির্লোভ হওয়া। তার মাকে কেউ পয়সা দিলে সে কিছুতেই নিত না ছুঁড়ে ফেলে দিত। ফালতুর কোনো কিছুতেই লোভ ছিল না। ছোটবেলায় ময়রাবুড়ি একটা বেগুনভাজা দিলেই সে সারাদিন সেটা চিবিয়ে খেত দ্বিতীয় আর চাইত না।

এরপরে দেখি, রানীরঘাটের মানুষের দয়াদাক্ষিণ্যে, আদরে-অবহেলা ফালতু আর একটু বড় হয়। বাসে চড়া শিখে, শিখে নেয় অতি তাড়াতাড়ি খালাসির সুর—

‘চলে এস! চলে এস! আভি ছোড় দেগা! জলদি ছোড় দে গা।^(৭)

এভাবেই সে বাসের গতি চেনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতিকে বুঝতে শিখল। ড্রাইভার ইসমাইলের প্রশিক্ষণে ফালতু খালাসি থেকে এক সময় পাকা ড্রাইভার হয়ে উঠল। সে ইসমাইলের নানা ফরমাস খাটে তার অনুগত হলেও ইসমাইলের কাছে সে যেমন ভালোবাসা পেয়েছে, অন্যদিকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে সে পেয়েছে অপমান। এমনকী ফুটো এনামেলের গ্লাসে জল দিতেও তার বিবেকে বাঁধেনি। এই ঘটনার মূলে রয়েছে তাঁর অবৈধ জন্মরহস্য। কিন্তু সময়ের গতিতে ইসমাইলের বাসেই তাঁর জীবন জড়িয়ে যায়। পুরন্দরপুর-মনসুরগঞ্জ-বিনোটি-মহিমাপুরের জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে তার জীবন। এখন সে আর পরান্নভোজী নয়। সে নিজের ভাত নিজে জোগার করতে শিখেছে। যৌবনধর্মানুযায়ী তার জীবনেও প্রেম আসে। অন্নপূর্ণা টি স্টলের মালিক জগন্নাথের কন্যা টুকটুকিকে ঘিরেই সে সুখের স্বপ্নগুলি বুনেতে থাকে। বড় হয়ে ফালতু বুঝতে পেরেছে নিজের জন্ম ইতিহাস। তার সব থেকে দুর্বল স্থান হল পিতৃপরিচয়হীনতা। সেন্সরবাবুরা তার নাম জানতে চাইলে ফালতু বিরক্ত হয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে—‘নাম জেনে ‘কী হবে?’। ফালতু জানে তার নাম সেই অর্থে কোন সুন্দর নামই নয়। জীবন অভিজ্ঞতায় বুঝতে শিখেছে নামের মানে। নামের সূত্র ধরে আসে পদবী, পিতৃপরিচয়। অথচ এই পরিচয়কে সে ভুলে যেতে চায়, মুছে ফেলতে চায় মুখ থেকে জ্বলন্ত বিড়ি ছুঁড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে। এক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায় যখন তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করা হয়। ফালতু মায়ের পরিচয়েই বাঁচতে যায়—‘মায়ের নাম লিখুন সুরিক্ষেপী। তাহলেই হবে।’ চালচুলোহীন ফালতুর স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই।

ফালতুর বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রানীরঘাটও বড়ো হয়ে যায়। ঘাটের শেষ ইজারা চলে বড়ো হয়ে যাওয়া চৌবেজী, এরপরেই ব্রিজ দিয়েই সবার যাতায়াত শুরু হবে। অন্যদিকে সবাই জেনে ফেলেছে ফালতু-টুকটুকির সম্পর্ক। সাধারণত সব পিতাদের স্বপ্ন থাকে পুত্র বড় হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, বিবাহ দেবে। রানীরঘাটের অপ্রকাশ্য পিতারা সবাই স্বপ্ন দেখে যুবক ফালতুর বিবাহ নিয়ে। চৌবেজী টুকটুকিকে বলে—

‘আমি তো ঘাট ছেড়ে চলেই যাব। তোদের বিভা দেখে যাই! এতোকাল ঘাটে থেকে বুঢ়া হোয়ে গেল। হামার বহৎ সুখ হোবে বেটি। বহৎ ধুমধাড়াঙ্কা লাগিয়ে দেবো।’^(৮)

একই কথা শম্ভু মাঝিও ফালতুকে বলে—

‘এবারে বিয়েটিয়ে করে ফেল বাপ। আর কদিন আছি। ঘাটও তো উঠে যাচ্ছে। তোমার বিয়েটা দেখেই যাই।’^(৯)

কিন্তু ‘আমাকে কে মেয়ে দেবে শম্ভুকাকা’ ফালতুর এমন প্রশ্নে শম্ভুর চোখ দিয়ে জল বের হয়, এবং ‘কী স্নেহে কোন মায়ায় কাঁদে এতদিন বাদে, কে বলতে পারে সে গুহ্য কথা?’^(১০)

শম্ভু মনে করে হয়ত এটি তারই ঔরসজাত সন্তান। এক গোপন পিতৃত্বের দাবী তাকে কাঁদায় অথচ সমাজভয়ে সে কেন কেউই প্রকাশ করতে পারে না।

ফালতু নিজের জন্মরহস্য জানলেও সে জোরালোভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না কারণ এদের পাপে তার জন্ম হলেও এরাই তাকে বড় করেছে, লায়েক করেছে, তাকে লেখাপড়া না করালেও সমস্ত কাজ এরাই শিখিয়েছে। এই কৃতজ্ঞতাটুকু আছে বলেই ফালতু প্রতিবাদ করতে গিয়ে চুপসে যায়। জগন্নাথ ছাড়া সবার কাছে প্রকাশিত হয় ফালতুর গোপন প্রণয় কথা। তাই মদন, চৌবেজী, শম্ভু সকলেই টুকটুকির সঙ্গে বিয়ের কথা তুলতে জগন্নাথ তাতে কোনো মতেই রাজী হয় না। তখনও ফারাক্কার ফিডার ক্যানেল তখনও খোঁড়া হয়নি। ভাগীরথীর তীরে এক জ্যোৎস্না রাতে টুকটুকি-ফালতু দেখা করে, এক রোমান্টিক মুহূর্ত যাপন করে। প্রেমবার্তালাপে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার। টুকটুকি তার ভালোবাসার মানুষের একটা ভালো নাম দিতে চেয়েছে, ফালতুর স্বপ্নের নতুন বাসমোটরের প্রথম প্যাসেঞ্জার হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছে। ফালতু খুব উৎসাহের সঙ্গে জানায় নিজের নতুন ঠিকানার—‘ওপারে নতুন আপিস হচ্ছে না? আমার থাকার ঘরও হচ্ছে।’ কিন্তু এই সব স্বপ্নগুলোর কোনটাই পূর্ণতা পায় না। টুকটুকির বাবা অকস্মাৎ নদীতীরে হাজির হয়ে তাদের স্বপ্নবাসরের বিঘ্ন ঘটিয়ে ফালতুকে এক অপ্রত্যাশিত সত্যের সম্মুখীন করে তাদের স্বপ্নগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। মা গঙ্গার বুকে জগন্নাথ তার পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্বীকার করে বলে—

‘মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে আছি—ওরে তোরা ভাইবোন রে! আমি মহা পাপী রে! টুকটুকি আর তুই ভাইবোন- তোদের বিয়ে হয় না রে...’^(১১)

প্রাণের মানুষকে কেউ এমনভাবে দূরে সরিয়ে দেবার কথা বলবে এটি তার বোধগম্যের বাইরে ছিল। বিশ্বাস করতে চায় না জগন্নাথের নিমকথা। সে হৃৎকর দিতে চায় কিন্তু অন্তরের কৃতজ্ঞসত্তা তাকে চুপসিয়ে দেয়। সে জানে এদের সহযোগিতাতেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে। ফালতু বুঝতে পারে ‘তাকে মানুষ করা’র মানে । ইতিপূর্বে সে বুঝতে পেরেছে পারুলিয়ার এক সময়ের ডাকাত হাজি ইব্রাহিমের তাকে মিস্ট্র দোকানে নিয়ে গিয়ে ‘আমার ব্যাটাকে পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দাও’ এমন আদর-আপ্যায়নের রহস্য। ছাতুখোর চৌবেজী, মদন কন্ডাক্টার, ইসমাইল এরা সবাই আকার ইঙ্গিতে ব্যবহারে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে পিতৃত্বের দাবী। কিন্তু ফালতু সবথেকে বেশি কষ্ট পেয়েছে জগন্নাথের কাছে। সে রাগে ঘৃণায় প্রতিবাদ করে বলে—

‘আবার দেখি জগাইকাকা তুমি! তুমি আরো এককাঠি সরেস। কী না টুকটুকি আর আমি ভাইবোন।’
(১২)

ফালতু মানতে চাই না টুকটুকি তার বোন। এতগুলো দাবীদার বাবার মাঝে সেও একজনকেই বাবা বলে মেনে নেয়—

‘কী বাবা দেখাচ্ছ আমাকে সবাই মিলে? রানীরঘাটের মড়াথেকো শেয়ালকুকুরগুলো ফালতুকে বাবা দেখাচ্ছে। আমার বাবার দরকার নেই, হুঁ বাবা দেখাচ্ছে শালারা। আরে, আমার হাতে যে স্টিয়ারিং ধরে দিয়েছে, সেই আমার বাবা। ...’^(১৩)

যারা তাকে বড়ো করল সেই রানীরঘাটের মানুষের ভাগ্য জুটল শেয়ালকুকুরের তকমা তাদের কৃতকর্মের জন্যই। এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে ফালতু। দাদার কোলে শুয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে চেয়েছিল এমন পাপবোধে ঘৃণায় লজ্জায় টুকটুকি আত্মহত্যা করে মুক্তির পথ বেছে নেয়। সর্বহারা ফালতুর জীবনে টুকটুকিই ছিল একমাত্র সম্বল, আশা-ভরসা, তার সমস্ত কিছু। জীবনস্রোতে ভাসমান ফালতুর কাছে টুকটুকিই ছিল যেন এক চিলতে ‘দারুচিনি দ্বীপ’, সেটিও এক নিমেষেই সে হারিয়ে ফেলল । এক অমোঘ ভাগ্য লিখনে জীবনের কাছে এমন অসহায় হয়ে যাবে সে ঘুনাঙ্করেও ভাবতে পারেনি।

সময় তার নির্দিষ্ট গতিতে দিন-মাস-বছর হিসাব করে এগিয়ে চলে কোনো দিকে দ্রক্ষেপ না করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রানীরঘাটের ভগ্নদশা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অনেক দিন আগেই খুলে গেছে রানীরঘাটের নতুন ব্রিজ। নতুন ব্রিজ হওয়ার পর রানীরঘাট যৌবনত্ব হারিয়ে জীর্ণ দশায় পরিণত হয়। ঘাটের ইজারা অনেক আগেই উঠে গেছে । স্বচ্ছ কাজল জল আর নেই, বনমোরগের দল আর গাছে গাছে

বসে না, রূপসী মৌরলার ঝাঁকও দেখা যায় না। চারিদিক আগাছায় পরিপূর্ণ। মনে হয় কিছুদিন পর হয়তো পিচ রাস্তাতে ধান চাষ হবে। রানীরঘাট নামটুকু ছাড়া তার সমস্ত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলো। এখন যাত্রীর দল বাসে করে ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যায় পুরন্দপুর, মহিমাপুর। অন্যদিকে জীবনের গতিপথে ফালতু বাধা পেলেও সে টুকটুকির মতো আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি, বেছে নেয়নি কোনো অন্যায় পথ, বিসর্জন দেয়নি নৈতিকতা, মূল্যবোধের। বরং সে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গড়েছে নতুনভাবে। অন্যদিকে একই রাস্তায় বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে ডাইভার ফালতুও বয়সের গতিও বেড়ে গেছে, পরিণত হয় মধ্যবয়সে। একসময়ের অবহেলার পাত্র ফালতু আজ আর সে ফালতু নয়, আজ সবার প্রাণের মানুষ। আর কারোর কাছ থেকে সে লাঞ্ছিত হয় না জন্মরহস্যের কারণে। ফালতুও মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে, আপন করতে শিখেছে। ফালতুর গাড়িই এখন চাষী মজুর গৃহস্থ সকলের কাছে ঘড়ির কাঁটা। সে গাড়ির গতি থামিয়ে যেমন কাউকে জিজ্ঞেস করে—‘বোনটি ভালো আছ তো!’, খোঁজ নেয় কোন এক বুড়িমার, অথবা কোন বৌঠানের কাছে নির্দিধায় জানিয়ে যায় নিজের আবদার বলে—

‘মাছ রেখো তো চাট্টিখানি—ফেরার সময় নিয়ে যাবো।’^(১৪)

আবার রানীরঘাটের আশপাশ গ্রামের মানুষদের কাছেও একমাত্র সহায় ফালতু। কেউ বলে, ‘বাবা ফালতু দুটো মাথা ধরার বড়ি এনে দিস বাবা, আমার সোনা বাবা’, অথবা কোনো মাস্টারমশাই বলে, ‘ঔষুধ আনার দায়িত্ব তার ওপর বর্তে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকো।’ ফালতু সমস্ত মানবসম্পর্কগুলো সে নিজগুনে আণ্ড করেছে। সবার ভালোবাসার একান্ত পাত্র হয়ে উঠেছে। কেবল একটি সম্পর্ক সে আর নতুন করে গড়তে চায়নি। সে ভুলতে পারেনি টুকটুকিকে। তার গাড়ির প্রথম যাত্রী না হতে পারা টুকটুকিকে মনে পড়লে তার সমস্ত আক্ৰোশ জেগে ওঠে বিলীন হয়ে যাওয়া রানীরঘাটের মানুষগুলোর প্রতি। তখন সে গাড়ির—

‘স্পিড বাড়ায়। পৃথিবীকে চাকার তলায় মাড়িয়ে শোধ নেয়।’^(১৫)

এমনভাবেই প্রতিশোধ নিতে দেখি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কবিতায় বিয়ে না হওয়া কালো কুচ্ছিত মেয়েটির ‘দরাম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ’-এর মধ্য দিয়ে।

রানীরঘাটের জীর্ণতা, ফালতু-টুকটুকির অসমাণ্ড প্রেমকাহিনি ও দোষে-গুণে পূর্ণ রানীরঘাটের গ্রাম্য মানুষগুলোর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জাগে। রানীরঘাট নগরায়নের প্রভাবে হারিয়ে যায় আর এর অন্তরালে রয়েছে রানীরঘাটের মানুষের কৃত পাপকর্ম। রানীরঘাটের বৃত্তান্তটি সজীব থেকে যায় প্রবাদের সূত্রে। রানীরঘাটের মানুষরা সুরীক্ষিপীকে ধর্ষণ করলেও তাদের পরিণতিতে পাঠকের সহানুভূতি জাগে। সিরাজ তো এমন গল্পই লিখেন যেখানে আদিমতা থাকলেও তা হিংস্র হয় না। এক সহমর্মিতার প্রলেপ দিয়ে কাহিনিকে নতুন মোড়ে নিয়ে যান। আসলে গ্রাম জীবন তো এমনই হয়। রানীরঘাট আর ফালতুর কিছুটা সমার্থক আবার কিছুটা বিপরীত চরিত্র। রানীরঘাট তার সমস্ত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলো। কিন্তু রানীরঘাটের

সন্তান ফালতু যৌবন অবধি সে অর্থে আপন করে কাউকে পেল না। একজনকে যদি বা পেল সে সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণিকেই হারিয়ে গেল। ফালতু না পেল পিতৃপরিচয়, না পেল মনের মানুষ, আর না পেল একটি সুন্দর নাম! তবে সর্বহারা ফালতু শেষ পর্যন্ত নিজগুণে রানীরঘাট ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে পুরন্দরপুর-মনসুরগঞ্জ-বিনোটি-মহিমাপুরের বিস্তৃত পরিসরের জনসাধারণের মধ্যে একজন সত্যিকারের মানুষ হয়ে নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছে। তার এই উত্তরণ গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে বিস্তৃত নয়, বরং গ্রামের সোঁদা মাটিতেই তা প্রোথিত। শুধু হতাশা নয়, ব্যর্থতা নয় বরং আশা, সফলতা মিশিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটালেন গ্রাম্য কথাকার সিরাজ। জীবনের সব আশা কখনই পূর্ণ হয় না, আর আশাভঙ্গ হলেই জীবনভঙ্গ করতে হবে এমন নয়। বরং জীবন থাকলে জীবন সংগ্রাম থাকবেই। তার মধ্য দিয়েই নিজের স্থান স্থির করতে হবে। বিশেষত সমাজে যারা অপাংক্তেয় সামাজিকভাবে তাদের কাছে জীবন সংগ্রাম অনেক বেশি কঠিন। এই গল্পে ফালতু ভাগ্যের পরিহাসে এমনই এক অপাংক্তেয় মানুষ। অন্ধকার জীবনের আদর্শ-মানুষের প্রতীক হয়ে উঠল ফালতু। অপাংক্তেয় থেকে পাংক্তেয় হয়ে ওঠার আদর্শ প্রতীক ফালতু।

তথ্যসূত্র:

- ১) সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা। আত্মকথা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ (সং: নাজিবুল ইসলাম মন্ডল)। কলকাতা। পৃষ্ঠা: ২৯।
- ২) দাশ শচীন। আলকাপ থেকে 'অলীক মানুষ'—কিংবদন্তীর এক ইতিহাস সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ (সং: নাজিবুল ইসলাম মন্ডল)। কলকাতা। পৃষ্ঠা: ৫০৭-৫...
- ৩) মুখোপাধ্যায় তরুণ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : গহনবাসীর কান্নাহাসির রূপকার। পঞ্চাশের দশকের কথাকার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩ (সং: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার)। প্রজ্ঞাবিকাশ। কলকাতা। পৃষ্ঠা: ৩৫।
- ৪) সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা। রানীরঘাটের বৃত্তান্ত। শ্রেষ্ঠ গল্প। তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পৃষ্ঠা: ৪৬।
- ৫) তদেবা। পৃষ্ঠা: ৪৭।
- ৬) তদেবা। পৃষ্ঠা: ৫১।
- ৭) তদেবা।
- ৮) তদেবা। পৃষ্ঠা: ৫৬।
- ৯) তদেবা।
- ১০) তদেবা।
- ১১) তদেবা। পৃষ্ঠা: ৬০।
- ১২) তদেবা। পৃষ্ঠা: ৬১।
- ১৩) তদেবা।
- ১৪) তদেবা।
- ১৫) তদেবা। পৃষ্ঠা: ৬২।

পিনাকী ঠাকুরের কবিতা: উত্তর-আধুনিক চেতনা

প্রাবন্ধিক-পরিচিতি

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নয়ের দশক খুবই তাৎপর্য ধারণ করে আছে। এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বাংলার বুকেও নানা ভাব-সংঘাত সৃজন করে। পিনাকী ঠাকুর সাতের দশকে লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর পরিচিতি শুরু হয় নয়ের দশকে। তাঁর কবিতা ১৯৭৪ সালে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উশীনর' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'একদিন অশরীরী' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর ব্যাপক আত্মপ্রকাশ ও পরিচিতি লাভ। 'দেশ'- 'উত্তরসূরী'- 'পরিচয়'- 'সমতট'- 'কবিপত্র' ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিতায় ভেসে ওঠে অতীত-বর্তমানের স্মৃতি-ঘটনায় স্পন্দিত নানা মুহূর্ত, সমকালের প্রবহমান জীবনের টুকরো টুকরো মুহূর্ত যেগুলির অনেকগুলির মধ্যেই লিপ্ত হয়ে আছেন স্বয়ং কবি। আছে ডেভেলপার অধ্যুষিত ক্রমশ বেড়ে চলা মেগাসিটি, প্রযুক্তির নিয়ত বিবর্তন, প্রজন্মের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তাঁর কবিতায় অবচেতনমানস ও অবদমিত চেতনা প্রায়ই উঠে আসে। সেইসব অবদমিত চৈতন্য জন্ম দেয় অনেক ক্ষতের। বেশ কিছু কবিতায় তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। ব্যক্তিগত জীবনের নানা ডিপ্রেসন, অভিজ্ঞতা, তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষ, আশেপাশের মফস্বল, পরিবর্তমান সময় — এইসব কিছুর মধ্যেই তিনি খুঁজে পান কবিতা। তিনি বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে কাব্যরচনার সাধনাকে পরিচালিত করেননি, অন্তরের দুর্মর তাগিদ থেকেই উচ্চারণ করেছেন কালের যন্ত্রণা।

সূচক শব্দ

পিনাকী ঠাকুর, উত্তর-আধুনিক, নয়ের দশক, কালোত্তীর্ণ

পিনাকী ঠাকুরের কবিতা: উত্তর-আধুনিক চেতনা

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী

আধুনিক কবিতা কী, কেন, কবে থেকে বাংলা সাহিত্যে নির্দিষ্ট প্রভাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই সমস্ত বিষয় বহুমুখী বিতর্কের পরিসর তৈরি করেছে। সেইসব বিতর্কের বেড়াজালে না জড়িয়েও বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা কবিতা যে নিজস্ব ঘরানায় উপস্থিত হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রয়েছে তথাকথিত আধুনিক কবিতার বেষ্টিনী। সময়ের দাবি মেনে এই তথাকথিত আধুনিকতার প্রভাবও স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের কবিরা কাটিয়ে উঠে নতুন নতুন পরিসর তৈরি করতে চাইলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন কাব্য-আন্দোলন। হাংরি কাব্য আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে উত্তর-আধুনিক কবিতার সচেতন উদ্গাতা প্রভাত চৌধুরী। তাঁর সম্পাদনায় ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা’ নামক গ্রন্থ। সম্পাদক প্রভাত চৌধুরী বলেন: “আমরা বেশ কিছু ধরে বলে আসছি এই সময় বা যুগটা পোস্ট মডার্ন যুগ। আধুনিক বা প্রাক্আধুনিক যুগের সঙ্গে, যুগের লক্ষণ বা চিহ্নগুলির সঙ্গে এই পোস্টমডার্ন যুগের লক্ষণ এবং চিহ্নগুলির যে অমিল, আমরা এই সংকলনে সেটুকু চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।”

“Post Modern American Poetry” সংকলনের ভূমিকাতে সম্পাদক পল হুভার পোস্ট মডার্নের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

- ❖ ভাষায় অনির্দিষ্টতা (Indeterminacy in language)
- ❖ অভিব্যক্তির বিনির্মাণ (deconstruction of expression)
- ❖ বহুরৈখিকতা (many-sided point of view)
- ❖ সিদ্ধান্তহীনতা (no conclusion to come to)
- ❖ প্রতীকবর্জন (the material of arts is to be judged simply as material, not for its transcendent meaning or symbolism)

অবশ্য আমেরিকান পোস্টমডার্ন কবিতাজগতের থেকে সময় ও বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে বাংলা উত্তর-আধুনিক কবিতা অনেকটাই স্বতন্ত্র। তবে একেবারেই পৃথক বা বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না। তবে আমেরিকার বাস্তবতার বোধ থেকে বেরিয়ে বিচার করা উচিত বাংলা উত্তর-আধুনিক কবিতা। “পোস্টমডার্ন বিড়ালের সন্ধানে” গ্রন্থে সমীর রায়চৌধুরী ও রুদ্র কিংশুক পোস্টমডার্ন কবিতা চেনার ২০টি উপায় বাতলেছেন। যথা – বিষয়কেন্দ্রিকতার অভাব, ওপেন-এন্ডেড, বহুরৈখিক, আমি-র রহস্যময়তা, শব্দচয়নে মুক্তমনা, অতিবাস্তবতা, ছোটগাল্লিক সমাপ্তি, ডিসকোর্সের অবিনির্মাণ, প্রতীক ভেঙে যাওয়ার ঝাঁক, প্রচলিত আদর্শের প্রতি সন্দেহ, হিটেরোটোপিয়া, তত্ত্বলঙ্ঘন, যুক্তিফাটল বা লজিক্যাল ত্র্যাক, রাইজোম্যাটিক, ইমেজের প্রতি অনাগ্রহ, কালখণ্ডের নিরন্তর যাতায়াত, বিদেশীয় মগ্নতা ইত্যাদি। (রায়চৌধুরী সমীর ও কিংশুক রুদ্র, পোস্টমডার্ন

বিড়ালের সন্ধানে, কবিতা পাক্ষিক)। তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বেড়াজালে উত্তর-আধুনিক কবিতাকে বেঁধে ফেলা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। প্রকৃত গবেষককে আরও অনেকটা পথ অগ্রসর হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের ধারায় ‘বাঁক বদলের’ কথা বলেছিলেন। সেই বাঁকবদল কালে কালে যুগের দাবিতেই ঘটেছে। বহু আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ সেই বদলের গतिकে ত্বরান্বিত করেছে। এপ্রসঙ্গে সমালোচক অশোককুমার মিশ্র মনে করেন,

“‘চর্যাগীতি’র ধারা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ বদলে গেছে। সে ধারা আবার মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গলে’ বস্তুবাদী চিন্তাকে আশ্রয় করেছে। গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্র পুরাণে’ বর্গী হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ চিত্র আঁকা হওয়ায় কবিতা যেন ধর্মপথ থেকে মানব জীবনপথের দিকে আরও কিছুটা সরে এসেছে। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে মানবতাবোধ আরও প্রাধান্য পেয়েছে। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যের বস্তুর প্রত্যক্ষতা এবং বর্ণনার তির্যকতা, বিহারীলালের স্বগত কোমল উচ্চারণ, মধুসূদনের বিশ্ববীক্ষা, রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্র সনাতনের প্রতি আস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে কবিতা বারবার বাঁক নিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে এই পর্যায়টিই বুঝি আধুনিক।”^২

সেই পরিবর্তনের ধারাকে আত্মস্থ করেই সময় এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে অন্যান্য সাহিত্য আঙ্গিকের মতো কাব্যসাহিত্যও। দশকে দশকে আচমকা আচমকা যে কিছু বদলে যায় এমন নয়। তাই দশক বিভাজনের মতো হাস্যকর আর কিছু হয় না বলে অনেকে মনে করেন। তবে একথাও সত্য, দশকে দশকে নতুন প্রবণতার জন্ম যেমন হতে পারে, তেমনই একই প্রবণতা দশকের পর দশক লালিত ও পরিপুষ্ট হতে পারে।

দুই...

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নয়ের দশক খুবই তাৎপর্য ধারণ করে আছে। এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বাংলার বুকেও নানা ভাব-সংঘাত সৃজন করে। ১৯৯১-এ মানব-বোমায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যু, অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিকম্পে প্রায় ১৫০০ মানুষের মৃত্যু ও প্রায় ৩০০০ লোকের অঙ্গহানি; ১৯৯২-এ ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস; ১৯৯৩-এ মুম্বই দাঙ্গায় প্রায় ৪০০ লোকের মৃত্যু, মহারাষ্ট্রের লাতুরে ভূমিকম্পে প্রায় ২০০০০ মানুষের প্রাণনাশ; ১৯৯৬-এ নরসিমা রাওয়ের পদত্যাগ ও দেশে প্রধানমন্ত্রী-সংকট; ১৯৯৮-এ পোখরানে পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ, অমর্ত্য সেনের অর্থনীতিতে নোবেল স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি; ১৯৯৯-এ ৫১ বছর পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাস-চলাচল, কার্গিল-যুদ্ধ, গাইসাল দুর্ঘটনা ইত্যাদি সারা ভারতের মতো বাঙালি মন-চিন্তনে বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করে।

পিনাকী ঠাকুর সাতের দশকে লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর পরিচিতি শুরু হয় নয়ের দশকে। তাঁর কবিতা ১৯৭৪ সালে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘উশীনর’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘একদিন অশরীরী’ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর ব্যাপক আত্মপ্রকাশ ও পরিচিতি লাভ। ‘দেশ’-‘উত্তরসূরী’-‘পরিচয়’-‘সমতট’-‘কবিপত্র’ ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠেন। ২০১২ সালে ‘চুম্বনের ক্ষত’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে খবরের শিরোনামে আনে। এছাড়া পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার ও

কৃত্তিবাস পুরস্কার। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে তিনি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন এবং ২০১৯ সালের ৩রা জানুয়ারি মাত্র ৫৯ বছর বয়সে এসএসকেএম হাসপাতালে মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো: ‘একদিন অশরীরী’ (১৯৯৪), ‘আমরা রইলাম’ (১৯৯৮), ‘অন্ধে যত শূন্য পেলে’ (১৯৯৯), ‘হ্যাঁ রে শাস্ত’ (২০০০), ‘সাত মিনিট ঝড়’ (২০০৫), ‘বিপজ্জনক’ (২০০৭), ‘রূপ লাগি আঁখি বুঝে’ (২০০৮), ‘চুম্বনের ক্ষত’ (২০১০), ‘শরীর কাঁচের টুকরো’ (২০১৪), ‘বসন্ত মস্তান’ (২০১৭), ‘নিষিদ্ধ এক গানের মত’, ‘কলঙ্ক রচনা’, ‘কালো রঙের আগুন’, ‘জীবন বেঁধেছি হাতবোমায়’ (২০১৩), ‘অকাল বসন্ত’, ‘ন্যুড স্টাডি’ (২০১৯, শেষ কাব্য)।

তিন...

বন্ধুদের চাঁদার টাকায় ১৯৯৪-এর বইমেলায় হাওড়ার ‘স্বর্ণাক্ষর’ প্রকাশনী থেকে গৌতম ঘোষ দস্তিদারের সহায়তায় প্রকাশিত হয় পিনাকী ঠাকুরের প্রথম কবিতার বই ‘একদিন, অশরীরী’। প্রথম কবিতাটিতেই তিনি বাঙালি কবিতাপাঠকের মন জয় করে নিলেন। যদিও পরবর্তীকালে কবি নিজে এই বইটির কবিতাগুলিকে খুব কাঁচা বলে মনে করেছেন। কিন্তু সেই কবিতাটি ‘কথকজন্মের কথা’ দিয়েই তাঁর কবিজীবনের প্রকাশিত কথকতার সূত্রপাত ঘটেছিল, সেদিক থেকে কবিতাটি পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে:

কোরা কাপড়ের খুঁটে নতুন আতপচাল, তোমাদের গাছের বেগুন

বেঁধে দিয়ে বলেছিলে: ‘হরিশ্চন্দ্রের পালা, ও কথক, আর নয়

পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ফিরে এসে শ্রীরাধার গল্পখানি বোলো’^৩

এই ধরতাই বাংলা কবিতায় এক নতুন কণ্ঠস্বরের জন্ম দিল সন্দেহ নেই।

কাহিনিবন্ধনে কবিতাকে বাঁধতে ভালোবাসতেন তিনি, চোখে দেখা নানা ঘটনা, ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, বিগত দিনের ইতিহাস, বাঙালির হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক ধারা, লৌকিক ইতিহাস, প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন মানুষের মনে ঘনিয়ে-ওঠা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ সবকিছু মিলিয়ে এমন এক মায়াজগৎ কবিতায় তিনি নির্মাণ করেন যা পাঠককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। যে কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার জাদুদণ্ডটি তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। কৌতুক আর পরীক্ষাপ্রবণতায় তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে বার বার।

তাঁর কবিতায় ভেসে ওঠে অতীত-বর্তমানের স্মৃতি-ঘটনায় স্পন্দিত নানা মুহূর্ত, সমকালের প্রবহমান জীবনের টুকরো টুকরো মুহূর্ত যেগুলির অনেকগুলির মধ্যেই লিপ্ত হয়ে আছেন স্বয়ং কবি। যেমন, ‘স্কুল সার্ভিস পাবার পর দেবর্ষি’ কবিতায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকতা চাকরির কদরের গুরুত্বের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে হাসব্যান্ড-হান্টিং-এর নির্মম বাস্তবতা:

“স্কুলমাঠে ক্রিকেট ম্যাচ। ধুলোর ঝড়। ‘নতুন স্যার

ভীষণ স্মার্ট। গান জানেন। দ্যাখ ন দ্যাখ’...। ‘অসভ্য’...।

আবৃত্তির রিহাসাল। বাৎসরিক অনুষ্ঠান।

নামটা বল। সোমঝতা? ‘শ’ নয় অ্যাই ‘স’ বল, ‘স’!

ফাংশানের সন্ধ্যা যায়। মাল্যদান। পুরস্কার।

বাড়ি ফিরেই ব্যাগ খুলে ভুল বানান, দুষ্টুমি -

‘মাই ডিয়ার নতুন স্যার’ - ছোট্ট এক চিরকুটে:

‘আপনাকেই চাই আমার, আপনাকেই,

অন্য কেউ পুরুষ নয়!’ ”^৪

আছে ডেভেলপার অধ্যুষিত ক্রমশ বেড়ে চলা মেগাসিটি, প্রযুক্তির নিয়ত বিবর্তন, প্রজন্মের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বয়সের নিরিখে নব্বইয়ের অনেক কবির থেকে বড়ো হলেও এইসব উপাদানই তাঁর কবিতাকে কন্টেমপোরারি ও স্মার্ট করে তুলেছে, অন্যদিকে আছে হুগলি-বাঁশবেড়িয়া-চুঁচুড়া-চন্দননগর-শ্রীরামপুর-এর মতো জনপদের মফস্সলের বৃত্তান্ত, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি; কবিতায় জড়িয়ে যায় সেইসব অঞ্চল থেকে কলকাতায় রেলপথে নিত্যযাত্রীর জীবন যে জীবন ‘শালিখের-দয়েলের’ মতো মধ্যবিত্তের, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বেকারত্ব, টিউশনির অনিশ্চিত খণ্ড জীবন।

ভোর হয়ে গেল এসো ঈশ্বর গুপ্তের সেতু হেঁটে ঘুরে আসি।

হাঁটা কত ভাল কাজ ব’লে ব’লে ফেল হল স্বাস্থ্যশিকারীরা।

পার্কের লাফিং ক্লাব: হেসে আসি ফিরবার সময়।”^৫

আশি থেকে নব্বইয়ের দিকে এগোতে এগোতে বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত পরিবর্তন, অজস্র মিথের ভাঙন, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মননে নিয়ত আলোড়ন, সোভিয়েতের অবলুপ্তি, তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে উত্তাল গণআন্দোলন, প্রযুক্তিগত উন্নতির সম্প্রসার, উত্তর-আধুনিক ভাবনা, মিডিয়ার বিশ্বগ্রাসী বিস্তার, টিভি-ইন্টারনেট-অফসেট-ডিজিটাল প্রিন্টিং, কম্পিউটার-ল্যাপটপ ক্যাসেটের পরিবর্তে সিডি, যৌনতার খুল্লামখুল্লা স্বাধীনতা- এমন অনেককিছু পিনাকীর চোখ ও মনের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

তাঁর কবিতায় অবচেতনমানস ও অবদমিত চেতনা প্রায়ই উঠে আসে। সেইসব অবদমিত চৈতন্য জন্ম দেয় অনেক ক্ষতের। বেশ কিছু কবিতায় তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। যেমন, ‘স্বপ্ন, ফ্রয়েড, রেলগাড়ি’ কবিতায় এই অবচেতনাজাত বিরক্তি, হতাশা ও দিশাহীনতার পরিচয় মেলে। কবি বলেন -

“সব মেয়েরাই শকুন্তলার বাচ্চা মডেল।

এগরোল খাবে। চাউমিন দিয়ে হরিণ পুষবে!

এইটুকু ফ্ল্যাট, ওই যে মিষ্টি সোনার হরিণ

‘ও ডিয়ার’ ব’লে ডাকলে মেয়ের আঙুল চুষেছে।”^৬

ব্যক্তিগত জীবনের নানা ডিপ্ৰেশন, অভিজ্ঞতা, তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষ, আশেপাশের মফস্বল, পরিবর্তমান সময় – এইসব কিছুর মধ্যেই তিনি খুঁজে পান কবিতা। যেমন, ‘মেগা সিটি’ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবিকথকের অভিপ্রায়:

“টেলিভিশনপ্রিয় বউয়ের ডায়লগ: মফস্বলে কেউ মানুষ থাকে নাকি?
মানুষ থাকে না তো তোমার বাপদাদা কোথায় ছিল কচি, ডেলহি-মুম্বাই?
মফস্বলে কেউ মানুষ নাই আর। রিক্সা। ভিড় বাস। লোকাল ট্রেন। ঘাম।
খরায় ফাটা মাঠ। কৃষ্ণচূড়া। ড্রেন। কলেরা-আম্বিক। সন্ধে মনমরা।
পার্টি-দপ্তর। ভগ্ন-মন্দির। ক্লাবের দাদাগণ। চাঁদসি ডাক্তার।”^৭

মানুষ চায় মহানগরে ছুটে যেতে। কিন্তু গ্রাম-মফস্বলের নিজস্ব পরিবেশ ছেড়ে সেখানে কি সত্যিই শান্তি-স্বস্তি খুঁজে পায়? এইসব প্রশ্ন কাব্যের পরতে পরতে প্রায়শই উঁকি দেয়।

টাইমমেশিনে চড়ে কখনো কখনো তাঁর কবিতা গিয়ে পড়ে অতীতের মাঝখানে। সেখানে কখনো আসে মোরান সাহেবের বাংলো যেখানে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রবর্তক সংঘে লুকিয়ে-থাকা বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের কথা, করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের কথা, রামমোহনের কথা, ১৩০০ সালে ঝড়ের রাতে বোলপুরের ভুবনভাণ্ডায় অগণন মৃত্যু, শিশির ভাদুড়ীর কথা, রমেশচন্দ্র দত্তের কথা, মধুসূদন দত্ত (‘শ্রীমধুসূদন’ কবিতা, ‘অঙ্কে যত শূন্য পেলে’ কাব্য), কৃত্তিবাস ওঝা (‘কৃত্তিবাস’ কবিতা, কাব্য-ঐ), বিপ্রদাস পিপলাই (‘উৎসের দিকে’ কবিতা, কাব্য-ঐ), বিভূতিভূষণ (‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ কবিতা, কাব্য-ঐ), জগদীশ গুপ্ত (‘জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে’ কবিতা, কাব্য-ঐ), জীবনানন্দ দাশ (কবিতা-‘জীবনানন্দ’, কাব্য-ঐ) প্রমুখের উল্লেখ তৈরি হয়ে যায় এক বিরাট টাইমস্পেস যার মধ্যে ঢুকে থাকে এক বিস্তৃত সময়, তাকে জড়িয়ে অনেক ইতিহাস।

‘শরণার্থী’ কবিতায় রিফিউজি মানুষের আতর্নাদ দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন আবেদনে সম্পৃক্ত হয়েছে। কবি যখন উচ্চারণ করেন –

“স্বাধীনতা আর বাংলা ভাগের পর
বাচ্চা চুষছে মায়ের শুকনো বুক
রিফিউজি-ট্রেন ঠাসা মানুষের ভিড়ে
গোয়ালন্দের স্টিমার উপচে লোক ...

টিভির খবরে বিপন্ন ইউরোপ
আমরা ভাবছি ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখে
ঋত্বিক, তাঁর ভাঙা বাংলার

ট্রাজিডি, চোখের জল!”^৮

তখন আমরা বুঝতে পারি বাস্তবতা কল্পনার সংঘাতে চৈতন্যে এসেছে এক অসহায়তা, বিদ্রূপ।

প্রতীক নির্মাণের প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হতে চান উত্তর-আধুনিক কবিরা। কিন্তু সবসময় পেরে ওঠেন কি? পিনাকী ঠাকুরও পারেননি। তাই কোনও কোনও কবিতায় প্রতীক নির্মিত হয়েই গেছে। যেমন, ‘কল্পতরু নার্সারি’ কবিতা। এখানে কল্পতরু নার্সারি হয়ে উঠেছে অত্যাধুনিক শূন্যগর্ভ জীবনের এক প্রতিক্রম। পাঠককে বিচলিত, বিমূঢ় করে তোলে কিছু কিছু পংক্তি; যথা –

“ডাঁটো হচ্ছে পপিচার, হাইব্রিড চম্পা-চামেলিরা –
অশোকের ডাল থেকে কী করে যে ওদের বাঁচাই?
(কেলাস টেনের বিলু চিঠি লেখে: ‘কিস্ নে, কাজল!’)
রজনীগন্ধারা সাজছে। কামিনী টগর ঘুমে সারা।
হানুহানাটার গন্ধ খুঁজতে এল জোড়া জাতসাপ।”^৯

চার...

ব্যাকরণ মেনে যেমন ভাষা প্রবাহিত হয় না, তেমনই তত্ত্ব মেনে কাব্যের ধারাও সঞ্চারিত হয় না। সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রের অনিবার্য অভিঘাত কাব্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করবেই। কবির জীবনে ও যাপনে, চেতনে-অবচেতনে সমকালের নির্মম প্রহার পড়বেই। সেই প্রহারের যন্ত্রণাকে ভাষায় যথার্থরূপেই উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন পিনাকী ঠাকুর। তিনি বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে কাব্যরচনার সাধনাকে পরিচালিত করেননি, অন্তরের দুর্মর তাগিদ থেকেই উচ্চারণ করেছেন কালের যন্ত্রণা। তিনি উত্তর-আধুনিক চৈতন্যে অবশ্যই আন্দোলিত; কিন্তু তাত্ত্বিক বন্ধন তাঁর কবিসত্তাকে কখনই বন্দি করে ফেলেনি। সেই অর্থে তিনি কালোত্তীর্ণ কবি, চিরকালের কবি।

তথ্যসূত্র

- ১। চৌধুরী প্রভাত। পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা। কবিতা পাব্লিক। ২০০২। প্রাক্কথন
- ২। মিশ্র অশোককুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা: ১৯০১-২০০০, দে'জ প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৬৫
- ৩। ঠাকুর পিনাকী, কবিতা সমগ্র, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭
- ৪। তদেব, পৃ. ২৩০
- ৫। তদেব, পৃ. ১৬০
- ৬। তদেব, পৃ. ২৬৬
- ৭। তদেব, পৃ. ১৮৭
- ৮। ঠাকুর পিনাকী, বসন্ত মাস্তান, সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬০
- ৯। ঠাকুর পিনাকী, কবিতাসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

‘সন্দেশ’-এর বিবর্তন পর্ব – একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

প্রাবন্ধিক-পরিচিতি

ড. অনুপম সরকার

সহকারী শিক্ষক, পশ্চিম খোপিলং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
তেপানীয়া, উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা, ভারত

সারসংক্ষেপ

সন্দেশ পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শিশু সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। শুধু শিশুসাহিত্য নয়, সিরিয়াস পাঠকের কাছেও এটি অন্যতম। এই পত্রিকার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তার উৎকর্ষের বর্তমান রূপ। Manuscriptology বা পাণ্ডুলিপিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল calligraphy বা শিল্পিত হস্তাক্ষর। calligraphy কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ kallos এবং graphe থেকে, যাদের অর্থ হল beautiful writing। কলকাতার Asiatic Society বা West Bengal State Archives-এ কোম্পানি আমলের যে সব চিঠিপত্র বা ফাইল পাওয়া যায়, সেগুলিতে ইংরেজিতে অজস্র শিল্পিত হস্তাক্ষরের হৃদয় মেলে। সাধারণত এগুলি লিখতেন রাইটার পদাধিকারী এক শ্রেণির বাঙালি কর্মচারী। উর্ধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের থেকে ডিকটেশন নেওয়ার পর সচিবরা এইসব লেখা রাইটারদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং রাইটাররা তখন সেগুলির অফিসিয়াল কপি বানাতেন। এইসব লেখায় মূল হরফটিকে ঘিরে অনেক অলংকরণের পর মূল হরফটি লেখা হত। T, S, F প্রভৃতি হরফ থেকে সিল্কের সুতোর মতো লতাপতা এমনভাবে বেরিয়ে থাকত যেন সেগুলি মৃদুমন্দ হাওয়ায় উড়ছে আর দুলছে। এই হরফগুলি ছাপার অক্ষরের থেকে বেশ বড় হতো এবং দু’লাইনের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক থাকত। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক কাজে যখন টাইপরাইটারের প্রয়োগ চালু হল, তখন শিল্পিত হস্তাক্ষরের প্রয়োগ – পরিসর অনেকটাই কমে গেল। বিশ শতকে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত সন্দেশ পত্রিকায় শিল্পিত হস্তাক্ষরকে প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের যুগের পুরুষ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তার সুযোগ্য উত্তরসূরীরা। মুদ্রিত হরফ-এর পরিবর্তে নয়; সন্দেশ পত্রিকায় calligraphy প্রযুক্ত হয়েছিল মূলত অলংকরণের অন্যতম উপাদান হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র সত্যজিৎ রায় বাংলা calligraphy-এর জগতে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। দশকের মাঝামাঝি সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত দ্রুত ব্রাশ স্ট্রোকের কাজের রূপসী বাংলার প্রচ্ছদ সকলের নজর কেড়েছিল। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে নবপর্যায় সন্দেশ-এর প্রথম সংখ্যা থেকে আমৃত্যু তিনি দেশের প্রায় প্রতিটি প্রচ্ছদে অধিকাংশ লেখার শিরোনামে calligraphy-এর প্রয়োগ করেছেন।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানো হয়, তেমনই সত্যজিৎ-এর পূর্বসূরী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়ের সম্পাদনা পর্ব থেকেই সন্দেশ পত্রিকায় calligraphy-এর প্রয়োগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দ থেকে পৌষ ১৩২০ সংখ্যা অবধি সন্দেশ পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এরপরের সংখ্যা থেকে ভাদ্র ১৩৩০ সংখ্যা পর্যন্ত সন্দেশ সম্পাদনা করেন সুকুমার রায়। তার অকালমৃত্যুর পর কার্তিক ১৩৩৩ পর্যন্ত অনুজ সুবিনয় রায় সন্দেশ-কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পাঁচ বছর পর আশ্বিন ১৩৩৮ থেকে সুবিনয় রায় নতুন করে সন্দেশ সম্পাদনা শুরু করেন এবং চার বছর পর পত্রিকার প্রকাশ আবার বন্ধ হয়ে যায়।

সূচকশব্দ

সন্দেশ, calligraphy, বিবর্তন, বিশ্লেষণ

‘সন্দেশ’-এর বিবর্তন পর্ব – একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. অনুপম সরকার

উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদনাপর্বে কোন লেখার শিরোনামে শিল্পিত হস্তাক্ষরের প্রয়োগ নেই। কিন্তু সন্দেশ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদে এবং প্রথম পৃষ্ঠার হেডপিসে সন্দেশ কথাটি যেভাবে ছাপা হতো, তা সাধারণ টাইপোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত নয়। হেডপিসে একটি নকশা কাটা ফলকের উপর সন্দেশ কথাটি লেখা থাকতো। তার দুপাশে থাকত দুটি শিশুর মুখ। উপরে আরো একটি শিশুর মুখসহ শরীরের উর্ধ্বভাব কিছুটা এমনভাবে দেখা যেত যেন সন্দেশ শব্দের মাত্রা টিকে বারান্দার রেলিং-এর মত ব্যবহার করে সেই সেটির উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এই হেডপিসটি সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়ের সম্পাদনা পর্বে প্রতিটি সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি সত্যজিৎ রায় এক কখনও কখনও অনুরূপ ক্ষেত্রে এই হেডপিসটি ব্যবহার করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সন্দেশের সম্পাদকেরা কেউই প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদে বা হেডপিসে স্বহস্তে calligraphy প্রয়োগ করতেন না। তাদের তৈরি করা ব্লকগুলোতে রং বা কালি মাখিয়ে ছাপানো হত। সাধারণ টাইপোগ্রাফির থেকে এর তফাৎ হলো এই যে সাধারণ টাইপোগ্রাফিতে একই টাইপকে পাশাপাশি প্রয়োজনমাফিক বসানো হয়। কিন্তু এখানে প্রতিটি পৃথক উদ্দেশ্যের জন্য শিল্পীরা পৃথক ব্লক নির্মাণ করেছেন। সুবিনয় রায় সম্পাদনা পর্বে আমরা কোন কোন শিল্পীকে বিভিন্ন লেখার শিরোনামে প্রায় একই রকম হরফ প্রয়োগ করতে দেখি। কিন্তু একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে হরফগুলো সম্পূর্ণ এক নয়। পুরাণ অনুসারে তাদের আকার ও গড়নে তারতম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে এই বিভ্রান্তির কারণ হলো এই যে, এক একজন শিল্পীর অক্ষর নির্মাণের একেকটি ধরন তৈরী হয়ে গিয়েছিল, ব্লক সেইভাবে নির্মিত হত।

সুকুমার রায় তাঁর সম্পাদনায় পড়বে কোন লেখার শিরোনামে ক্যালিগ্রাফির প্রয়োগ করেনি। লেখার আদ্যক্ষরকে তিনি নিজের হাতে বড় করে একে সংশ্লিষ্ট ছবির একটি অংশ হিসেবে পরিবেশন করেছেন। লেখার প্রথম অক্ষরটিকে বড় আকারে ছাপানো মুদ্রণ শিল্পের একটি বিশিষ্ট রীতি। বড় আকারের টাইপ সুকুমার রায়ের সংগ্রহে না থাকায় তিনি নিজের হাতে etching করে অক্ষরগুলি তৈরি করেছিলেন। যেহেতু পাশের ছবিটিও etching করেই সৃষ্ট, তাই সুকুমার রায় সচ্ছন্দে ঐ ছবির জন্য নির্মিত প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি করে নিতেন।

এখন প্রশ্ন হলো সুকুমার লেখার মুদ্রিত হরফের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ নিজের হাতের লেখা প্রয়োগ করে অক্ষরগুলি নির্মাণ করতেন কেন? সম্ভবত কারণটাই এই যে কাঠের ব্লক-এর উপর etching করার সময় যে কোনো ছবি বা অক্ষরের ধার কিছুটা অমসৃণ হয়ে যায়। টাইপফেসের ছবছ অনুকরণ করলে এই অমসৃণতা একটি ত্রুটি হিসাবে নজর টানত। কিন্তু হাতের লেখার মধ্যে এমন একটা ক্যাজুয়াল

ভাব থাকে, যার সঙ্গে এ ধরনের অমসৃণতা বেশ মানানসই হয়ে যায়। আর রাশি রাশি মুদ্রিত হরফের পাশে একটি হস্তাক্ষর বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সুকুমার রায় সম্পাদনা পর্বে আমরা চারটি লেখার আদ্যঅক্ষরের হস্তাক্ষরের প্রয়োগ দেখি। শ্রাবণ ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত জ্বর আর মাকড়সার গল্প, মাঘ ১৩২৫ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাস পঞ্চুলাল, ১৩২৬ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে নেড়ুর ভয় ও পাকা ফলার গল্পের প্রথম অক্ষরটি সম্পাদকের স্বহস্তরচিত।

তবে সুকুমার রায় সম্পাদনা পর্বে হস্তাক্ষরের প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায় ১৩২৩ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা ও আঁকা যথাক্রমে বর্ণপরিচয় (স্বরবর্ণ) ও বর্ণপরিচয় (ব্যঞ্জনবর্ণ) কবিতায়। দুটি কবিতাতেই সংশ্লিষ্ট ছবিতে যথাক্রমে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ক্রমানুসারে স্বহস্তে লেখা হয়েছে এবং ওই অক্ষরগুলিকে এক একটি ধড় হিসাবে কল্পনা করে তা থেকে হাত-পা-মাথা ইত্যাদি বার করে হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই একেকটি মানবশরীর হয়ে উঠেছে এবং একেকটি শরীর একেক ধরনের ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত। আলোচ্য কবিতা দুটি সেই ক্রিয়া-কলাপ এর বর্ণনা দিয়েছে। যেমন -

ক খ খোকা কেউটে দেখে
পালিয়ে গেল জরে

গ ঘ ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে
টুকলো গোয়াল ঘরে

ঙ পেয়াদা কোলা ব্যাঙ
ঠ্যাঙায় লাঠি ধরে। (চিত্র ৪)

সুবিনয় রায় সম্পাদনা পর্বের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ আশ্বিন ১৩৩০ থেকে কার্তিক ১৩৩৩ এর মধ্যে আমরা শিল্পিত হস্তাক্ষরের দুটি নমুনা পাই। ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যায় মরকত মণি গল্পের হেডপিসে সমুদ্রের ঢেউ-এর ছবি আছে এবং ঢেউয়ের মধ্যে লেখা আছে মরকত মণি কথাটি। ১৩৩৩ এর ভাদ্র সংখ্যার বড়শীতে বাঘ শীর্ষক লেখার হেডপিসটি প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠাজুড়ে আঁকা, এই ছবিটিতে ও আকাশের অংশে শিরোনামটি শিল্পিত হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। তবে দুটোর ক্ষেত্রেই হস্তাক্ষর দৃষ্টিনন্দন হলেও সেগুলি লেখাটির মূল ভাব বা ব্যঞ্জনাঙ্কে প্রকাশ করছে না।

সুবিনয় রায় সম্পাদনা পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ আশ্বিন ১৩৩৮ থেকে ভাদ্র ১৩৪২ অফসেট প্রিন্টং-এর বহুল ব্যবহার চালু হয়ে যায়। এই প্রযুক্তি সুবিধার কারণে হেডপিসে শিল্পিত হস্তাক্ষরে লেখা শিরোনামের প্রয়োগ আগের থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। এই পর্যায়ের প্রথম বছরে ১২ টি, দ্বিতীয় বছরে

১৩ টি, তৃতীয় বছরে ১৫ টি, চতুর্থ বছরে ২ টি অর্থ ৪২ টি পৃথক শিরোনামে ক্যালিগ্রাফির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে ভূতের পালকি, হানাবাড়ি, টিকেট চেকার ও চাকরি দুর্ভোগ এই চারটি ধারাবাহিক উপন্যাসে এবং গাছপালার কথা শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রতি সংখ্যাতে একই হেডপিস প্রযুক্ত হয়েছে।

আগে উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার স্বহস্তে etching করে অক্ষরগুলি তৈরি করতেন। কিন্তু সুবিনয় রায় সম্পাদনাপর্বে সমর দে, হেমদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়, যতীন সাহা, অযোধ্যা সাহা, এস সরকার প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে সম্পাদক একটি শিল্পীগোষ্ঠী তৈরি করে নিয়েছিলেন, যারা নিয়মিত হেডপিসগুলি রাখতেন এবং মানানসই হস্তাক্ষরে শিরোনাম লিখতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই শিল্পীরা অধিকাংশই সন্দেশ পত্রিকার লেখক ছিলেন এবং তারা মূলত নিজেদের লেখার শিরোনাম এই শিল্পিত হস্তাক্ষরের প্রয়োগ করেছেন। তবে একে অপরের লেখার হেডপিস বানিয়ে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। ইন শিল্পীরা যে শিরোনামবাহি হেডপিসকেও লেখার সমান গুরুত্ব দিতেন, তার প্রমাণ হল যে অধিকাংশ হেডপিসের কোণে শিল্পীদের স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

সুবিনয় রায় সম্পাদনাঃ পর্বের এই পর্যায়ে বিভিন্ন লেখার শিরোনামে প্রযুক্ত calligraphy গুলি কখনো কখনো ভুল লেখার ভাব বা ব্যঞ্জনবাহী হয়ে উঠতে সফল হয়েছে। আবার কখনও কখনও শুধুই দৃষ্টিনন্দন হয়েছে, ভাব বা ব্যঞ্জনবাহী নয়। সফল calligraphy গুলি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

প্রথম বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত চিচিংফাঁক একটি মজার গল্প। বন্ধুদের হাতে একটি মিথ্যাবাদী ছেলের নাকাল হওয়ার কাহিনী এখানে বিবৃত। হেডপিসের ছবিতে (চিত্র ৫) ছেলেটির হাত এর উপর এসে পড়েছে। হেডপিসে লেখা ও ছবি সহাবস্থান থাকলেও এভাবে ছবির কোন অংশ লেখাকে কিছুটা আড়াল করে যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে, এমন দৃষ্টান্ত প্রাক সত্যজিৎ সম্পাদনা পর্বে আর কোথাও নেই। কালো অক্ষরগুলিকে ঘিরে সাদা কাকড়িকাটা বর্ডার এবং চিচিং ও ফাঁক শব্দদুটির মাত্রায় সরললেখার বদলে বক্রলেখার প্রয়োগ গল্পের কৌতুকের আবহকে সামান্য হলেও আভাসিত করতে পেরেছে।

এই বছরেই ফাল্গুন সংখ্যায় প্রজাপতি (চিত্র ৬) শীর্ষক লেখার হেডপিসে পটভূমিটি ধূসর ও অনুজ্জ্বল। এর উপরে কালো দিয়ে লেখা এবং বক্রলেখাবর্জিত শিরোনামটি একেবারেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অথচ তার নিচে প্রচুর বক্রলেখা উজ্জ্বল সাদা রঙের দুটি প্রজাপতির ছবি আঁকা রয়েছে। সুতরাং অনুমেয় যে শিরোনাম নয়, সংশ্লিষ্ট ছবিটির প্রতি পাঠককে মনোযোগী করা এই শিল্পীর উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফল।

এই ফাল্গুন সংখ্যা থেকে গাছপালার কথা নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে। এখানে (চিত্র ৭) অক্ষরগুলি গড়ে উঠেছে যেন গাছের এবড়ো-খেবড়ো সরু সরু ডালপালা দিয়ে। অক্ষরগুলির রং সাদাকালো মেশানো, যাতে আলো ছায়া ভরা অমসৃণ গাছের ছালের আভাস আসে।

প্রথম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত ‘টিকেট চেকার’ ধারাবাহিক উপন্যাসের শিরোনামে (চিত্র ৮) আমরা দেখতে পাই অক্ষরগুলি আয়তাকার এবং একে অপরের থেকে কিছুটা দূরে দূরে হওয়ায় অনেকটা রেলগাড়ির কামরায় আভাস দেয় এবং ই-কারের টিকিতে বক্ররেখার বদলে ছোট ছোট তীর্যক সরলরেখা এমন ভাবে আঁকা যেন সেই গুলি এঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়া।

এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত ‘বেলুনে বিপত্তি’ গল্পের হেডপিসে যে ছবিটি আছে তাতে বেলুনের গুছা হাতে ধরে একটি মেয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে (চিত্র ৯)। গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী মেয়েটি সেই সময় ভয়ে কাঁপছিল; তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অক্ষরগুলি হয়েছে কাঁপা কাঁপা।

ভাদ্র সংখ্যার ‘ঘরের টান’ গল্পের মূলভাব স্নেহের বন্ধন। শিরোনামে অঙ্কিত বক্ররেখাগুলির মুক্ত প্রান্ত যেভাবে পেঁচিয়ে কেন্দ্রবিমুখী হয়েছে তা ঘরের টানের ব্যঞ্জনকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। (চিত্র ১০)

এই সংখ্যা থেকে এই ধারাবাহিক উপন্যাস ‘ভূতের পালকি’ প্রকাশিত হতে শুরু করে। অতিপ্রাকৃত যে আমাদের বাস্তব জগতের মত ঋজু নয়, তা বোঝাতেই যেন হেডপিসে আঁকা ছবিটির সর্বত্র, এমনকি পালকির উপরের ছাদ, নিচের মেঝে, ধারের দেওয়াল, বাহকদের ধরার হাতল প্রভৃতি স্থলেও সরলরেখা বক্ররেখা ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র ১১)। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিরোনামের অক্ষরগুলি হয়েছে বক্ররেখাময়। যেসব বক্ররেখার প্রান্তদেশ মুক্ত সেগুলিকে একটি করে পাখির মুখের আকার দিয়ে তাতে চোখ আঁকা হয়েছে। ফলে অক্ষরের বাকি অংশ যেন হয়ে উঠেছে ওই পাখির দেহ। এভাবে অক্ষরের মধ্য দিয়ে কোন প্রাণীর ছবি ফুটিয়ে তোলার অজস্র নমুনা আমরা পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের calligraphy-তে দেখতে পাই।

এবার আসা যাক দ্বিতীয়বর্ষের আলোচনায়। আশ্বিন সংখ্যার ‘মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্র’ গল্পে (চিত্র ১২) রাজপুত্র শব্দটি লেখা হয়েছে একটি নকশা কাটা ফলের উপর। রাজ - লেখাটি বৈশিষ্ট্যহীন হলেও ‘পুত্র’ অংশটিতে রাজকীয় আভিজাত্যের ছোঁয়া আছে। মন্ত্রমুগ্ধ কথাটি সাদা দিয়ে লেখা। সৌর বর্ডারের পাশ দিয়ে ঈষৎ মোটা যে সাদা বর্ডার তার ধারগুলি অমসৃণ। সামগ্রিকভাবে অক্ষরগুলোর গড়নে তীক্ষ্ণতার অভাব এমন সযত্নে অঙ্কিত যে তা মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্রের আবিষ্ট মানসিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই।

এই বছরের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ছোট ছোট লুটলো মজা!’ শীর্ষনামের (চিত্র ১৩) হস্তাক্ষর উল্লম্ব তীর্যক বিস্ময়সূচক চিত্রটিতে এমন বেনিয়মের আভাস আছে, যা ছোট্ট দুষ্টমিকে প্রকাশিত করেছে।

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘অত্যাচারী রাজনন্দিনী’ গল্পে উদ্দীপনাহীন নিষ্প্রাণ স্বদেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে হিতৈষী রাজকুমারী চঞ্চরিকা দেশের মানুষের উপর সজ্ঞানে অত্যাচার চালাতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেশবাসীর মধ্যে প্রতিবাদী লড়াকু মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গল্পের শিরোনামের অক্ষরগুলির (চিত্র ১৪) দীর্ঘ ঋজু ভঙ্গি এবং অক্ষরগুলি উপরাংশে সরলরেখার আধিক্য যেন রাজনন্দিনীর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অক্ষরগুলি নিচের অংশের স্থূলকৃতি তার স্নেহশীলতার প্রতীক।

এই বছরের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইঁদুররাজ ফ্রস্কু' গল্পের শিরোনাম বিশেষত্বহীন (চিত্র ১৫) হলেও হেডপিসে আঁকা ইঁদুরগুলোর লম্বা লেজের সঙ্গে শিরোনামেই দুটি উ-কারের লম্বা লেজ ছবিতে বেশ ভারসাম্য এনেছে।

এই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 'এরাই দেশের ভবিষ্যৎ' কবিতার হেডপিসের অনেকগুলি গোলগাল বাচ্চার ছবি আছে (চিত্র ১৬)। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুরুর নামের অক্ষরগুলি হয়েছে বেঁটে, মোটা ও ফোলা ফোলা।

জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সর্বনেশে' গল্পের শিরোনামের অক্ষরগুলি অবিন্যস্ত, যা কৌতুকাবহ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (চিত্র ১৭)।

ভাদ্র সংখ্যার 'ব্যথী' গল্পের শিরোনামটি (চিত্র ১৮) মাত্র দুই অক্ষরবিশিষ্ট শিল্পী বুঝেছিলেন যে বন্যাপীড়িত এলাকার মানুষের দুঃখ বেদনার ভারবহনের জন্য দুটি অক্ষর যথেষ্ট নয়। তাই অক্ষরগুলোকে যতটা সম্ভব চওড়া করে লেখা হয়েছে ব্যথার ব্যাপ্তি বুঝাতে।

তৃতীয় বর্ষের সার্থক calligraphy -এর প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম হলেও গুণগত উৎকর্ষ আগের দুই বছরের তুলনায় বেশি। কার্তিক সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 'হানাবাড়ি' ধারাবাহিক উপন্যাস-এর হেডপিসে ধূসর পটভূমিতে গাঢ় ধূসর রং দিয়ে হানাবাড়ি কথাটি লেখা (চিত্র ১৯)। কিন্তু অক্ষরগুলিকে ঘিরে সাদা বর্ডার শিরোনামকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই শিরোনামের সরু সরু বক্ররেখা বর্জিত মৎস্য-চর্মহীন কঙ্কালের শরীরের সঙ্গে মানানসই।

পৌষ সংখ্যার 'মিতালী' গল্পটি হল বিভিন্ন প্রাণীদের সঙ্গে একটি শিশুর বন্ধুত্বের গল্প। চওড়া অক্ষরগুলির গড়নে আবেগময়তার আভাস পাওয়া যায়। (চিত্র ২০)

ধাঁধার সমাধান করতে গেলে ভাবনাচিন্তা সবসময় গতানুগতিক হলে চলে না। পৌষ সংখ্যায় 'ধাঁধা লুকোনো মাছ'-এর শিরোনামে ক বা ছ কিছুটা অন্যভাবে লিখে এই গতানুগতিকতা বর্জনের আভাস দেওয়া হয়েছে। (চিত্র ২১)

এই বছরের বৈশাখ সংখ্যায় 'খিচুড়ি' গল্পের হেডপিসে (চিত্র ২২) তিনটি গোলের মধ্যে তিনটি ছবি আঁকা হয়েছে। মাঝের গোলটিতে একটি মাটির উনুনে হাড়ি বসানো। যে কাজগুলি উনুনে দেয়া হয়েছে সেগুলি সমান্তরালেই যেন আঁকা হয়েছে খিচুড়ি-র ই-কার ও ঙ্গ-কারের টিকি দুটি। আর শিরোনামের দু'পাশে দুটি সাদা দাগ যেন রান্নার ইন্ধন যোগাচ্ছে।

দুপুরে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে, তখন যে কোন বস্তুর ছায়া পড়ে বস্তুর ঠিক নিচে অল্প অংশ এবং বস্তুর উপরিভাগ থাকে আলোকোজ্জ্বল। আষাঢ় সংখ্যার 'ঠিক দুপুরবেলা' গল্পের শিরোনামের (চিত্র ২৩) অক্ষরগুলি নিম্নভাগ কালো এবং কালো অংশটি উপরের দিকে ক্রমশ ম্লান হয়ে গিয়ে উপরের

ভাগ সম্পূর্ণ সাদা। এছাড়া দুপুরবেলার প্রচলিত উত্তাপকে বোঝাতে অক্ষরগুলির মাথায় আগুনের শিখা আঁকা হয়েছে।

শ্রাবণ সংখ্যার ‘বইয়ের মেলা’ শিরোনামের প্রতিটি অক্ষর একটি বইয়ের মধ্যে লেখা এবং হাত পা বিশিষ্ট বইগুলি পরস্পরের হাত ধরে আছে। (চিত্র ২৫)

ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত ‘মাথাভাঙ্গা ছেলে’ একটি জেদি অসম্ভব আত্মবিশ্বাসে ছেলের গল্প। তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অক্ষরগুলি হয়েছে লম্বাটে। (চিত্র ২৬)

এই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘রূপকথা’ গল্পের শিরোনামে অক্ষরগুলি গোল গোল বক্ররেখাময় যা রূপকথার পেলব স্বপ্নময়তাকে আভাসিত করেছে। (চিত্র ২৭)

সুবিনয় রায় সম্পাদনা পর্বের শেষ বছরের মাত্র দুটি নতুন হেডপিসের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ‘চাকরির দুর্ভোগ’ ধারাবাহিক উপন্যাস-এর শিরোনামটিতে (চিত্র ২৮) সার্থক calligraphy-এর প্রয়োগ ঘটেছে। শিরোনামের অক্ষরগুলি আয়তাকার কিন্তু বেশ ঘনসন্নিবিষ্ট। বক্ররেখার পরিবর্তে অক্ষরগুলি ছোট ছোট সরলরেখার সমন্বয়ে গঠিত এবং র-এর ফুটকি বা উ-কারের লেজেও অনুভূমিক সরলরেখায় মূল অক্ষরের গা ঘেঁষে আছে। সব মিলিয়ে মূল চরিত্রের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের যে অভাব তা এই শিরোনামে ফুটে উঠেছে।

উপরিউক্ত নিদর্শনগুলি ছাড়াও সুবিনয় রায় সম্পাদনা পড়বে অনেকগুলি দৃষ্টিনন্দন, কিন্তু বিশেষত্বহীন শিল্পিত হস্তাক্ষর এর নমুনা পাই। যেমন প্রথম বর্ষে প্রকাশিত ‘মিষ্টিমুখ’, ‘ছোটবেলায়’, ‘ঝরাফুল’, ‘কাজের কথা’, দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত ‘অমরের স্বপ্ন’, ‘আচ্ছা জন্ম’, ‘রক্ষাকবচ’, ‘মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়’, তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত ‘বোকা’, ‘বিনি পয়সার ভোজ’, ‘তরুণের অভিযান’, ‘ঘুমের রাজা’ এবং চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত ‘ঘুড়ির মজা’ শীর্ষক রচনা। তবে কখনো কখনো বিশেষত্বহীনতাই শিল্পীর অভিপ্রেত থাকে। যেমন প্রথম বর্ষে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কাজের কথা’ প্রবন্ধে (চিত্র ২৯) কিছু খুঁটিনাটি ঘরোয়া কাজ শেখানো হয়েছে। তারিক আলো দিয়ে লেখা শিরোনামে ছিমছাম কেজো হরফ ব্যবহৃত। এই বছরের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ছোটবেলায়’ গল্পে (চিত্র ৩০) মুনিয়া ও লছমন নামে ২ মেথর সন্তান সম্পর্কে কথকের শৈশবস্মৃতি চারণ বিবৃত হয়েছে। হেডপিসটি একটি ফ্রেমের মধ্যে হলেও মুনিয়া ও লছমন প্রেম ছাড়িয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুটি গতিময় শিশুর পিছনে একটি গতিহীন ফ্রেম যেন সভ্য শিক্ষিত মানুষের ফ্রেমবন্দি জীবনের নিস্তরঙ্গতার প্রতীক। শিরোনামে প্রযুক্ত হস্তাক্ষরের বিশেষত্বহীনতা যেন এই নিস্তরঙ্গতারই ব্যঞ্জনাবাহি।

এই সম্পাদনা পর্বে আমরা এমন দুটি নিদর্শন পায় যেখানে হস্তাক্ষর অভিনব, অথচ তা লেখার মূলভাব বা ব্যঞ্জনা কে ঠিক ভাবে ফুটিয়ে না তোলায় পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যেমন- দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় ‘লাগাও লাঠি’ গল্পের হেডপিসে (চিত্র ৩১) দুরন্ত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসার ছবি

আছে, অথচ এমন কোন ঘটনার উল্লেখ গল্পে নেই। এই তির্যকতা সংশ্লিষ্ট ঘোড়সওয়ারের গতিময় ছবির সঙ্গে মানানসই হলেও গল্পটির বিষয়ে বা ঘটনা বিন্যাসে অনুরূপ গতিময়তার প্রকাশ নেই। এই বছরেই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ‘তাইত’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, যার দুটি ত-এর নিচের অংশ এবং ই-এর উপরের অংশ অর্ধবৃত্তাকার। শিরোনামের অন্যান্য অংশে সরলরেখার প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু এই গল্পে একটি গ্রাম্য বালকের সারল্য ও সাহসিকতার বর্ণনা পাওয়া যায়। জ্যামিতিক নকশার মত শিরোনামটি ভীষণ শহুরে, যার সঙ্গে গ্রাম্যবালক-এর জীবনের গল্প মেলানো যায় না। (চিত্র ৩২)

সুবিনয় রায় তাঁর সম্পাদনা পর্বে হস্তাক্ষরকে কেবল শিরোনাম সৃজনেই ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সন্দেশ-এ ছাপা হয়েছে, যেমন আশ্বিন ১৩৩৮ থেকে প্রকাশিত ধারাবাহিক ‘সে’, বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায় ‘উড়োজাহাজ’ বা ভাদ্র ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘গরমের বন্ধে’ কবিতার শেষে প্রতি ক্ষেত্রেই কবিগুরুর স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, বিশ্বকবিবে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন-এর জন্যই এই আয়োজন। এমনকি ‘উড়োজাহাজ’ কবিতাটি পুরোটাই রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা (চিত্র ৩৩) এবং সংশ্লিষ্ট অলংকরণটিও কবিকৃত। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে আমরা তাঁর যেরকম হাতে লেখা দেখি, তার তুলনায় এই লেখাগুলি দেখলেই বুঝা যায় যে এগুলি অনেক যত্ন নিয়ে ধীরে ধীরে লেখা হয়েছে। সম্ভবত কবিগুরু সম্পাদক কর্তৃক সেভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, তাতে তাঁর পাণ্ডুলিপিটিই সরাসরি ছেপে দেওয়া যায়।

প্রাক-সত্যজিৎ যুগের সন্দেশ পত্রিকায় শিল্পিত হস্তাক্ষরের যেসব নমুনা পাওয়া যায়, সত্যজিৎ রায় সেগুলির সার্থক অনুসরণ করে উন্নততর সৃষ্টির দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। দু একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। যেমন - সুবিনয় রায় সম্পাদনাপর্বে দেখি ‘মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্র’ গল্পের শিরোনামের হরফগুলিতে গল্পে বর্ণিত প্রাচীনত্বের ছোঁয়া (চিত্র ১২)। একইভাবে সত্যজিৎ রায় যখন ‘কাকে পঁচায়’ শীর্ষক পঞ্চতন্ত্রের গল্পের শিরোনাম আঁকেন তখন পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে বাংলা অক্ষরের দেবনাগরীর আভাস আনেন (চিত্র ৩৪)। সুবিনয় রায়-এর যুগে ‘ভূতের পালকি’ গল্পের শিরোনামে বিভিন্ন অক্ষরের প্রান্তদেশ একেকটি পাখি মুখ হয়ে উঠেছে আর সত্যজিৎ রায় যখন উপেন্দ্রকিশোরের ‘জোলা আর সাত ভূত’ গল্পটির পুনর্মুদ্রণ করলেন তখন অক্ষরের প্রান্তদেশগুলিতে ভূতের হাতের ছাপ দেখা গেল (চিত্র ১৯ ও ৩৫)। সুবিনয় রায় পর্বে প্রকাশিত ‘হানাবাড়ি’ গল্পের (চিত্র ১৯) অক্ষরে যেখানে অস্থিসর্বস্ব কঙ্কালের ব্যঞ্জনা, সেখানে সত্যজিৎ রায়ের ‘বাদুড় বিভীষিকা’ (চিত্র ৩৫) শিরোনামের শব্দ দুটি বাদুড়ের ডানার আকার নিয়ে নেয়া। সুবিনয় রায় সম্পাদিত সন্দেশ-এর ‘টিকেট চেকার’ গল্পে (চিত্র ৮) অক্ষরের গরনে রেলগাড়ির আভাস, সত্যজিৎ-এর কথা ওয়েটিং রুম শিরোনামে সেই একই আভাস আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রিয়ম্বদা দেবীর ‘পঞ্চুলাল’ গল্পটি। সুকুমার এই গল্পের প্রথম অক্ষরে হস্তাক্ষরের প্রয়োগ করেছিলেন (চিত্র ৩), নবপর্যায় সন্দেশ-এ সত্যজিৎ যখনই ধারাবাহিক

উপন্যাসটি পুনরায় ছাপলেন, তখন তিনি পুরো শিরোনামটি নিজের হাতে ঐকৈছিলেন এবং প-এর সামনের অংশটিতে কুঠারের আকার দিয়ে আভাস দিয়েছিলেন যে কেঠো পুতুল পঞ্চলাল কাঠুরের হাতে তৈরি। (চিত্র ৩৭)

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সন্দেশ-এর প্রচ্ছদের জন্য ‘সন্দেশ’ লেখা যে ব্লক নিজের হাতে বানিয়ে ছিলেন সুকুমার রায় তার সম্পাদনা পর্বে সেটাই ব্যবহার করেছেন। সুবিনয় রায় তাঁর সম্পাদনা পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি নতুন ফলক বানিয়ে সেটি সংখ্যায় প্রয়োগ করতে থাকেন। সত্যজিৎ রায়ের অভিনবত্ব এখানেই যে তিনি প্রায় অধিকাংশ সংখ্যার প্রচ্ছদই নতুন নতুন calligraphy প্রয়োগে সন্দেশ কথাটি লিখেছেন। তার অভাবনীয় উদ্ভাবনশক্তির কারণে সন্দেশ কথাটি কখনো ঘোড়া (চিত্র ৩৬), কখনো হাতি, এমনকি পিঁপড়ের আকার নিয়েছে। তাছাড়া উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশ-এর প্রথম পৃষ্ঠার হেডপিসের জন্য যে ব্লক নির্মাণ করেছিলেন, তার সম্পাদক পুত্রেরা সেটিই সর্বদা ব্যবহার করলেও সত্যজিৎ রায় অনেকগুলি নতুন হেডপিস তৈরি করেছিলেন যা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করা হতো।

প্রাক-সত্যজিৎ যুগে শিল্পিত হস্তাক্ষর মূলত প্রযুক্ত হয়েছে কথাসাহিত্যে শিরোনামে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় কবিতা বা নাটকের শিরোনামে calligraphy প্রয়োগেও কোনো কার্পণ্য করেননি। এমন হাত পাকাবার আসর, প্রকৃতি পড়ুয়ার দণ্ডর, ধাঁধা প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগগুলির ক্ষেত্রেও খুবই আকর্ষণীয় হস্তাক্ষরের প্রয়োগ করেছেন। এবং এই সব নিয়মিত বিভাগে বছরের পর বছর একই হেডপিস ব্যবহার না করে তিনি মাঝে মাঝেই এগুলি বদল করেছেন।

সুকুমার রায় ছবির মধ্যে গল্পের প্রথম অক্ষরকে হাতে লিখে ব্যবহার করেছেন আর সুবিনয় রায় গল্পের হেডপিসের ছবিতে হস্তাক্ষরে নির্মিত শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ছবি মুখ্য, লেখার আদ্যক্ষর বা শিরোনাম গৌণ। শুধুমাত্র calligraphy-র জোরে সংশ্লিষ্ট লেখার ভাব বা ব্যঞ্জনাকে স্পষ্ট করে তোলার মতো দক্ষতা থাকলেও অনুরূপ আত্মবিশ্বাস সুবিনয় রায় পর্বের শিল্পীদের ছিল না। সত্যজিৎ-এর সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য এই যে তাঁর অধিকাংশ হেডপিসে ছবি নেই, শুধু শিরোনামটিই আছে। কেবল অক্ষরের গড়নে ও বিন্যাসে তিনি শিরোনামকে ভাব বা ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলতে পেরেছেন। জ এসব হেডপিসে ছবি আছে সেগুলির ক্ষেত্রে শিরোনামের দিকেই পাঠকের চোখ আগে যায়।

প্রাক-সত্যজিৎ সন্দেশ সম্পাদনাপর্বে calligraphyগুলি ঠিক শৈল্পিক মূল্যে বিচার্য নয়, এগুলো বুঝতে হবে এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সাপেক্ষে। যে যুগে Etching বা Halftone Block পদ্ধতিতে ছবি ছাপা হত, সেই যুগে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়রা ভেবেছিলেন মুদ্রিত হরফের পাশাপাশি শিল্পিত হস্তাক্ষর প্রয়োগ করে কিভাবে একটি প্রকাশনাকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলা যায়। আর সুবিনয় রায় পর্বের শিল্পীরা ভেবেছিলেন যে শুধু দৃষ্টিনন্দন হওয়াই যথেষ্ট নয়, শিরোনাম হতে হবে এমন যা লেখার ভাব বা ব্যঞ্জনাকে ভাষা দেবে। তাদের প্রয়াস যে সর্বদা সফল হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু সাফল্য-ব্যর্থতার আলো

অন্ধকারময় পথে হেঁটে তারা এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন বলেই আমরা একদিন পৌঁছাতে পেরেছিলাম সত্যজিতের calligraphy-এর আশ্চর্য আলোকিত দুনিয়ায়।

তথ্যস্বাগ -

১/ En.wikipedia.org/wiki/calligraphy

২/ চক্রবর্তী উজ্জ্বল, হৃদয় ই-কার টিকি, বর্গীয় জ-র লেজ, সংবাদ প্রতিদিন, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫

৩/ আক্রম সৈয়দ, শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার আলোচনা, রক্তকরবী, ঢাকা, ২০০৫

৪/ চৌধুরী হান্নুহানা, রায় বাড়ির সাহিত্য, আমার দেশে প্রকাশনী, নীলক্ষেত, ঢাকা, ২০০৯

৫/ জাফর আবুল, শিশু মনোতোষ রচনা, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১৩

স্বদেশী

চিত্র-১

প্রথম বর্ষ।

বৈশাখ ১৩২০।

প্রথম সংখ্যা।

চিত্র-২

চিত্র-৩

ভা

বিমানের গড়ে থাকলে আর সবে কি করে? না যদি সে বিমানের গড়ে থাকে।
 মননি সে কোনো বিয়ে করে বেড়ির গড়ল। তারপর কিছুকাল কাটাতে পারলে
 তার পা' বিয়ে হল মনে করলে লাগলে, আর সেই থাকে মনে করে তার মনে
 ম'র তাকে থেকে পাগাল।
 সব বেচারার আর করে কি? সে বিয়ে মনে করলে মনে রাখতে হবে।

শঙ্কুলাল

আ

শ্রী হুজুর। বাপ নামে নাম
 রেখেছিল অন্যমনস্ক, পাড়াপাশুর
 অল্পকালে সে নাম হয়ে পাড়াপাশুর।
 শুধু ভক্তি নয়, ডাকনামও একটা হুটে
 গেল। সবাই তাকে ডাকত
 'কালোচান' বলে। হুজুর মনামের
 বালাগতের নাকের উপায় হুজুরকে
 বাড়া হবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু
 পারেনি—কাম থাকলে কিবা টিকত
 অগ্নি হরাদে যেমতু লাগলে আতা
 দেবা দেয়, সেই রকমটি হয়েছিল
 কার কি। সেই দিন মস্তার হাতে
 কাজ ছিল না, দোকান খুলে খেলল
 বেশ একবারি চোকোষ বাঠ
 দোনার অনাধারে গড়ে আছে।

নেড়ুর ভয়

ভা

মন কি মাকড়সাকে ভয় পাবে? মাকড়সাকে ভয় পাবে।
 আমাদের "নেড়ু" এক যে বৃদ্ধের
 ভয় তার মাকড়সার ভয় আর সে
 কোনও যন্ত্রে এগুটা মাকড়সা
 পাইলে তার সাথি নেড়ুকে সে ঘরে
 যতক্ষণ না সেই মাকড়সাকে
 হুড়িয়ে ছাড়া করা হবে ততক্ষণ সে
 শান্তি নাই। যদি কেউ তার ভয়
 এসে শুধু বলে "মা-ক-ই" আ
 হলে, চেঁচিয়ে মেঁচিয়ে সে একে
 বাধিয়ে ফুলবে। আর মাকড়সা
 নেড়ুকে চিনে থাকে। যত মাক
 আর মাকড়সার নাম বুজো মো
 সব কি নেড়ুর উপর লাগিয়ে গড়ে। একবার নেড়ু এক বাঁকিতে মনে
 গেছে। দেলাপ মাসে চাকর রেখে

চিত্র-৫

চিত্র-৬

চিত্র-৯

চিত্র-১০

চিত্র-৭

চিত্র-৮

চিত্র-১১

চিত্র-১২

চিত্র-১৩

চিত্র-১৭

চিত্র-১৪

চিত্র-১৫

চিত্র-১৮

চিত্র-১৬

চিত্র-১৯

(শ্রীমতী গোপাল মজুমদার)

চিত্র-২১

চিত্র-২০

চিত্র-১৯

চিত্র-২৩

চিত্র-২৬

চিত্র-২৭

চিত্র-২৫

চিত্র-২৮

চিত্র-৩০

চিত্র-২৯

চিত্র-৩১

চিত্র-৩২

নব পর্ষায়
১ম বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৩৯

৮ম সংখ্যা

উজ্জ্বল জাহাজ

ওরে যশের পাখী,
ওরে অমৃতখাণী,
এ কি জনা মেলি
আকাশেতে এলি

কোন রাঙ্গুমে মিলে
কী বিকট হৃদয়গলে

পেড়েছিল জিয়
প্রকাশ সীম,

তোরে মে দয়া দিলে ॥

কোন বটে কোন মালে,
কোন মে পোহাব জানে
কি রকম গাছে তার বাসা আছে
দেখিনি তো কোলাকালি ॥

চিত্র-৩৩

চিত্র-৩৪

চিত্র-৩৬

চিত্র-৩৫

চিত্র-৩৭